

CATÁLOGO DE ABORDAGENS DE IMPLEMENTAÇÃO DA CAPACIDADE ENSURING QUALITY AREA OF CMMI 2.0

Esta seção apresenta um catálogo abrangente de abordagens identificadas durante a Revisão Sistemática da Literatura (RSL), fundamentada no número de citações dos 34 artigos selecionados. O objetivo deste catálogo é servir como um guia detalhado para a implementação de processos de desenvolvimento e gestão de requisitos, garantia de qualidade do processo, verificação e validação, e revisão por pares, todos inseridos na área de capacidade Ensuring Quality do CMMI 2.0.

Serão descritas e detalhadas as abordagens identificadas para a implementação da área de capacidade Ensuring Quality. É fundamental observar que algumas dessas abordagens podem não incluir todos os tópicos mencionados em suas respectivas descrições. Além disso, há abordagens que possuem uma maior difusão, resultando em um volume considerável de informações disponíveis para consulta. Por outro lado, existem abordagens que foram desenvolvidas e apresentadas exclusivamente nos artigos selecionados na RSL. Os links fornecidos direcionam para os artigos de origem das abordagens, pois estas são fruto de pesquisas acadêmicas que ainda não foram amplamente adotadas nas indústrias de desenvolvimento de software.

As abordagens citadas em mais de um artigo foram referenciadas utilizando os códigos dos artigos mapeados na fase de extração de dados da pesquisa, conforme apresentado no artigo de Garcia e Oliveira (2024), publicado na Revista Contribuciones a Las Ciencias Sociales (2024). O artigo está disponível para acesso em: [<https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/8126>].

O catálogo de implementação de processos foi organizado em seis categorias: Etapas, Ferramentas, Metodologia, Artefatos, Modelo de Avaliação e Papéis Envolvidos. Cada uma dessas categorias é descrita da seguinte maneira:

- **Etapas:** Conjunto específico de atividades ou ações executadas para alcançar um objetivo. Esta seção descreve detalhadamente cada passo necessário para a implementação do processo.
- **Ferramentas:** Apresenta as ferramentas necessárias para a implementação dos processos. Inclui tanto ferramentas de software quanto outras ferramentas auxiliares.
- **Metodologias:** Metodologias empregadas na implementação. Esta seção aborda as abordagens teóricas e práticas que fundamentam a execução dos processos.
- **Artefatos:** Documentos e outros artefatos produzidos durante a implementação. São descritos os tipos de documentos e artefatos que devem ser gerados ao longo do processo.
- **Modelos de Validação:** Modelos e técnicas usados para validar os processos. Esta seção explica os métodos de validação e avaliação que garantem a eficácia dos processos implementados.
- **Papéis Envolvidos:** Papéis e responsabilidades dos profissionais envolvidos. Descreve quem são os responsáveis por cada etapa do processo e suas respectivas funções.

Para cada uma das categorias mencionadas anteriormente, a estrutura do catálogo inclui nove tópicos que detalham cada abordagem identificada, conforme descrito a seguir:

- **Nome:** Apresenta o nome da abordagem que será detalhada.
- **Autores:** Identifica os responsáveis pelo desenvolvimento e/ou manutenção da abordagem, podendo ser uma pessoa física ou uma empresa/organização.
- **Fornecedor / Desenvolvedor:** Indica quem desenvolveu ou mantém a abordagem.

- **Site de Acesso:** Fornece um link onde o leitor pode consultar mais informações sobre a abordagem, caso tenha interesse em aprofundar-se no tema.
- **Descrição:** Define a abordagem com base nas informações identificadas nos artigos da RSL, complementando com dados adicionais de outras fontes relevantes.
- **Funcionamento:** Explica de forma detalhada como a abordagem funciona e como pode ser utilizada pelos interessados.
- **Cenário da Organização:** Descreve o contexto organizacional onde a implementação ocorre, incluindo o ambiente e as condições sob as quais a abordagem é aplicada.
- **Nível do CMMI:** Especifica o nível de maturidade do CMMI aplicável, indicando qual nível do modelo é relevante para a abordagem.
- **Área de Prática:** Indica o processo da área específica da prática em Ensuring Quality, ressaltando a prática particular abordada pela implementação.

Com essa estrutura detalhada, o catálogo visa fornecer uma visão abrangente e prática das diversas abordagens para a implementação dos processos na área de Ensuring Quality do CMMI 2.0. O objetivo é auxiliar profissionais e organizações na adoção de práticas eficazes, respaldadas pela literatura acadêmica. Cada abordagem identificada na RSL foi classificada segundo a categoria correspondente e organizada em nove tópicos especificados, garantindo uma apresentação clara e acessível das informações.

1. Etapas

- **Project Planning**

Autores: Pitiphat Joembunthanaphong e Gridaphat Sriharee

Fornecedor: Uma das primeiras aparições do termo ‘Project Planning’ data do início do século XX, por Frederick Winslow Taylor que desenvolveu a gestão científica, que focava na eficiência e na otimização do trabalho. Taylor introduziu métodos de planejamento e controle que são a base para muitas técnicas de planejamento de projetos: Shop management (1903) e The principles of scientific management (1911).

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10049356>

Descrição: O Project Planning é o processo de definir o escopo, objetivos, cronograma e recursos necessários para completar um projeto com sucesso. Inclui a criação de um plano detalhado que abrange as tarefas, alocação de recursos, gestão de riscos e comunicação com as partes interessadas. É essencial para garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo, do orçamento e dos padrões de qualidade definidos (PAULA FILHO, 2019).

Funcionamento: O processo é implementado através das seguintes etapas principais:

1. Definição de amostras e seleção: Especificar condições das amostras de estudo e desenhar o questionário.
2. Envio e coleta de questionários: Enviar o questionário para empresas selecionadas e coletar os dados.
3. Análise dos questionários e especificação das amostras de estudo: Analisar os questionários recebidos e selecionar as amostras de estudo.
4. Estudo dos padrões IEEE 12207, IEEE 1074 e ISO/IEC TR 29110-1:2016: Analisar padrões relevantes para definir o processo de melhoria.
5. Desenvolvimento de ferramenta de suporte para gestão de requisitos e realização de experimentos: Desenvolver a ferramenta de suporte e conduzir experimentos com as amostras de estudo.
6. Avaliação do processo de melhoria proposto: Avaliar o processo proposto e compará-lo com projetos passados.

7. Avaliação do processo utilizando o método SCAMPI: Realizar a avaliação do processo utilizando o método SCAMPI por especialistas.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP2, EP3, EP4, EP7, EP8, EP11, EP13, EP14, EP18, EP20, EP21, EP25, EP27, EP29 e EP31.

Cenário da Organização: Aplicado em empresas de software de pequeno e médio porte.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Brainstorming**

Autores: Ammar Odeh, Ammar El-Hassan, Ismail Keshta, Tareq AlHajahjeh

Fornecedor: Princess Sumaya University for Technology e AlMaarefa University

Site de Acesso: <https://ieeexplore-ieee-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/document/9659625>

Descrição: O termo "Brainstorming" é amplamente utilizado na literatura como uma técnica colaborativa para geração de ideias, muito aplicada em design, resolução de problemas e planejamento de projetos. Pressman e Maxim (2020) destacam que o brainstorming é especialmente útil no desenvolvimento de software, sendo frequentemente utilizado na fase de levantamento de requisitos para envolver stakeholders e capturar uma variedade de perspectivas sobre o sistema. A técnica é reconhecida por sua eficácia em gerar soluções diversas e engajar a equipe no processo criativo.

O Brainstorming é uma prática colaborativa usada para explorar ideias, solucionar problemas e definir requisitos de forma participativa. Durante estas sessões, membros da equipe e stakeholders compartilham ideias e discutem possíveis soluções para os desafios do projeto.

Funcionamento: Facilitar o entendimento comum dos requisitos e o alinhamento de expectativas entre a equipe e stakeholders.

Cenário da Organização: Organizações de pequeno e médio porte que necessitam de um processo estruturado para garantir a clareza e completude dos requisitos antes da implementação.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Treinamento**

Autores: Yuki Alqadri, Eko K. Budiardjo, Alex Ferdinansyah, Mokhammad F. Rokhman

Fornecedor: Universitas Indonesia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3379310.3379327>

Descrição: Segundo Pino, García e Piattini (2008), em uma revisão sobre melhoria de processos de software, o treinamento é crucial para fortalecer as habilidades das equipes, especialmente na implementação de modelos como CMMI e ISO/IEC 15504, proporcionando um entendimento prático das técnicas e ferramentas necessárias para melhoria contínua. Eles ressaltam que o desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais é essencial para consolidar práticas de qualidade no desenvolvimento de software.

Já Bass, Clements e Kazman (2012), em Software Architecture in Practice, enfatizam que programas de treinamento voltados para a melhoria de processos devem focar no aprimoramento das habilidades arquiteturais e na adoção de padrões e melhores práticas, facilitando a adaptação a novas demandas tecnológicas e aumentando a robustez e manutenibilidade dos sistemas desenvolvidos.

Funcionamento:

1. Preparação e Introdução ao CMMI-Dev:

Antes do início formal do projeto de implementação do CMMI-Dev, a empresa realiza treinamentos iniciais para que os funcionários compreendam os princípios e práticas do CMMI. Esse treinamento inicial ajuda a familiarizar a equipe com os objetivos e a estrutura do CMMI-Dev, preparando-os para sua aplicação no contexto específico da empresa.

2. **Treinamento Contínuo Durante o Projeto:**

A empresa fornece treinamentos continuados ao longo de todo o processo de implementação. Essa abordagem permite que os funcionários aprimorem suas habilidades e conhecimentos em tempo real, adaptando-se a cada nova fase do projeto de SPI. Isso é essencial para garantir que as práticas do CMMI sejam compreendidas e aplicadas adequadamente em todas as áreas da empresa.

3. **Desenvolvimento de Conhecimento e Capacitação em SPI:**

Além do treinamento prático, o conhecimento em SPI é reforçado por meio de materiais educacionais adicionais e pela experiência prévia dos funcionários. Essa capacitação é crucial, pois permite que os colaboradores compreendam e implementem as práticas de SPI com confiança e autonomia, contribuindo diretamente para a melhoria dos processos e para a sustentabilidade das práticas de qualidade a longo prazo.

4. **Avaliação e Feedback:**

Durante e após o treinamento, são realizadas avaliações de desempenho para monitorar a eficácia do aprendizado e da aplicação prática das práticas de SPI. As sessões de feedback ajudam a identificar áreas de melhoria no treinamento e no próprio processo de implementação, garantindo um ciclo de melhoria contínua.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados no trabalho: EP27.

Cenário da Organização: Empresas de médio e grande porte, com processos complexos de desenvolvimento e que buscam priorizar investimentos em qualidade conforme o impacto.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Priorização**

Autores: Rian Permana, Eko K. Budiardjo, Alex Ferdinansyah

Fornecedor: Faculty of Computer Science, Universitas Indonesia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3354142.3354150>

Descrição: As fases de priorização no CMMI-QFD estruturam-se em quatro etapas sequenciais que guiam o processo de melhoria contínua: (1) Elicitação/Integração de Requisitos, (2) Priorização de Áreas de Processo do CMMI, (3) Priorização de Práticas, e (4) Priorização do Plano de Ação.

Segundo Karlsson e Ryan (1997), em A Cost-Value Approach for Prioritizing Requirements, a priorização de requisitos permite que as equipes foquem nos elementos de maior valor para os stakeholders, utilizando abordagens como a matriz custo-valor e o método AHP para balancear fatores decisivos.

Wieggers e Beatty (2013), em Software Requirements, reforçam que a priorização é fundamental em projetos de desenvolvimento ágil e em ambientes de recursos limitados, pois ajuda a equipe a tomar decisões estratégicas sobre quais funcionalidades entregar primeiro, considerando as restrições e as expectativas dos usuários.

Funcionamento:

1. **Elicitação/Integração de Requisitos:** Identifica e categoriza os requisitos organizacionais.

2. **Priorização de Áreas de Processo do CMMI:** Mapeia os requisitos para áreas específicas do CMMI, utilizando uma matriz de relação para alinhar necessidades e processos.
3. **Priorização de Práticas:** Seleciona práticas prioritárias para cada área de processo, associando-as aos requisitos.
4. **Priorização do Plano de Ação:** Estabelece ações específicas para implementar as práticas, considerando a importância para os objetivos da organização.

Cenário da Organização: Empresas que necessitam de uma estrutura para priorizar ações de melhoria e gerenciar requisitos de maneira eficiente, promovendo uma abordagem sistemática para atender ao CMMI.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Gerenciamento de Mudanças de Requisitos**

Autores: Ismail Keshta, Mahmood Niazi, Mohammad Alshayeb

Fornecedor: King Fahd University of Petroleum and Minerals

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8418704>

Descrição: O modelo para SP 1.3 propõe uma sequência de etapas estruturadas para gerenciar mudanças de requisitos durante o ciclo de vida do projeto, abrangendo desde a identificação até a implementação das mudanças.

Funcionamento: Este modelo inclui as etapas: Identificação, Validação, Implementação, Verificação, Atualização e Liberação. Cada etapa é detalhada para garantir que as mudanças sejam bem documentadas e que seu impacto seja avaliado antes da implementação final. O modelo utiliza templates e checklists específicos para orientar o processo, auxiliando no controle e na rastreabilidade das alterações da Organização.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados no trabalho: EP21.

Cenário da Organização: Empresas de pequeno e médio porte que buscam uma abordagem formal para gerenciar mudanças de requisitos, aumentando a consistência e a qualidade dos produtos de software.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Workflow de Alocação de Requisitos**

Autores: Victor J. A. T. de Melo França, Renato Balancieri, Gislaine Camila Lapasini Leal, Ana Cristina Rouiller

Fornecedor: Universidade Estadual de Maringá, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Site de Acesso: [ACM Digital Library](#)

Descrição: Etapas para suportar a decisão de alocação de requisitos no SCRUM utilizando o modelo NRP adaptado com programação inteira mista (MIP).

Funcionamento: O modelo é dividido em: (1) adaptação do problema, (2) coleta de dados, (3) formulação com MIP, (4) solução com AIMMS, (5) validação e (6) análise dos resultados. Esse processo visa minimizar custos, tempo de desenvolvimento e maximizar a satisfação do cliente.

Cenário da Organização: Empresas de software utilizando SCRUM que necessitam otimizar o planejamento de Sprints.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Detecção de Process Smells**

Autores: Santos, Edison J. and Maciel, Rita Suzana Pitangueira and Sant'Anna, Cláudio

Fornecedor: Universidade Federal da Bahia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3275245.3275264>

Descrição: As etapas que guiam a detecção de "process smells" em processos modelados pelo SPEM (Software & Systems Process Engineering Meta-Model), utilizadas para evitar problemas de qualidade antes da execução.

Funcionamento: O processo segue etapas como definição de heurísticas para elementos de processo, avaliação de impacto nos atributos de qualidade e implementação de métricas para a detecção quantitativa dos smells. Cada smell é analisado por sua complexidade, número de dependências e coesão, permitindo a identificação de potenciais áreas de refatoração.

Cenário da Organização: Organizações que implementam CMMI e desejam controlar a qualidade de seus processos de maneira preventiva.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Mapeamento e Representação de Processos usando SPEM**

Autores: Vanessa Faria de Souza, Alexandre L'Erario, José A. Fabri, Elias C. Genvigir

Fornecedor: Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR)

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7521394/similar#similar>

Descrição: A implementação de etapas para mapear e representar o processo atual de engenharia de requisitos de uma empresa, utilizando a notação SPEM.

Funcionamento: Através da aplicação de SPEM, o processo atual é modelado para identificar falhas e propor melhorias em aspectos como elicitação, negociação e documentação de requisitos.

Cenário da Organização: Pequenas empresas com processos ad hoc de engenharia de requisitos que buscam estruturar e padronizar seus procedimentos.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: RDM (Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos).

- **Plano de Melhoria para Processos de Suporte**

Autores: Dong-Seok Oh, Min-Jae Lee

Fornecedor: Soongsil University

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7883082>

Descrição: Etapas para implementar melhorias de processo com base na análise de correlação entre SPs e GPs, envolvendo a definição clara de escopos de trabalho e padronização dos planos.

Funcionamento: Inclui definir claramente o escopo de trabalho do QMO, envolver stakeholders nas atividades de controle de qualidade, padronizar os outputs do ciclo PDCA e adotar um sistema de gestão baseado em software.

Cenário da Organização: Empresas que possuem um escritório de gestão de qualidade e buscam aprimorar a eficácia dos processos com base em correlações identificadas.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: PQA (Garantia de Qualidade de Processos), PR (Revisão por Pares).

- **Etapas de Avaliação ArSPI para Processos Completos**

Autores: Marco Kuhrmann

Fornecedor: University of Southern Denmark

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2785592.2785616>

Descrição: As etapas estruturam o processo de avaliação do modelo de processo para identificar gaps e definir ações de melhoria de acordo com a abordagem ArSPI.

Funcionamento: As etapas incluem a coleta de informações sobre o processo, geração de checklists de requisitos e análise de lacunas. O objetivo é obter uma medida inicial da conformidade e completude do processo, seguido por recomendações de melhorias em áreas problemáticas, tanto em conteúdo quanto em estrutura.

Cenário da Organização: Organizações que buscam avaliar a qualidade de seus processos de software e implementar melhorias graduais com base em gaps identificados.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos(PQA).

- **Avaliação de Requisitos para Ambiente SaaS em Nuvem**

Autores: Anum Tariq, Dr. Shoab Ahmed Khan, Sundas Iftikhar

Fornecedor: National University of Science and Technology (NUST), Islamabad, Paquistão

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7029318>

Descrição: Processo de identificação e análise dos requisitos específicos para o desenvolvimento de SaaS em nuvem, incluindo etapas como avaliação de arquitetura em nuvem, custo e escolha de provedores.

Funcionamento: O processo começa com a identificação dos requisitos fornecidos pelo cliente, seguida da criação de um documento de avaliação de nuvem, considerando arquitetura, privacidade e segurança. Decisões sobre a escolha de nuvem pública ou privada são incluídas.

Cenário da Organização: Organizações que desenvolvem aplicações SaaS e necessitam de uma abordagem sistemática para gerenciar requisitos em ambientes de nuvem.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Processo de Engenharia de Requisitos (RE) para Sistemas em Tempo Real e Embutidos**

Autores: Aedah Abd Rahman

Fornecedor: Universiti Kuala Lumpur, MIIT, Malásia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2557977.2558012>

Descrição: Este processo inclui as etapas essenciais de engenharia de requisitos, desde a elicitação até a verificação e validação, para garantir que as especificações de requisitos sejam completas e consistentes em sistemas embutidos.

Funcionamento: O processo envolve elicitação, análise, especificação e verificação/validação, sendo cada etapa integrada para assegurar que os requisitos estejam alinhados com as necessidades dos stakeholders e sejam monitorados continuamente ao longo do ciclo de desenvolvimento.

Cenário da Organização: Ideal para empresas de desenvolvimento de sistemas embarcados em tempo real, como aplicativos de dispositivos móveis e sistemas de controle.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Etapas para Implementação de Métodos Formais com CMMI**

Autores: Shigeru Kusakabe e colaboradores

Fornecedor: Kyushu University

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2593489.2593497>

Descrição: Um conjunto de etapas para integrar métodos formais ao processo de software, considerando as dependências entre áreas de processo e o impacto esperado.

Funcionamento: Inclui etapas de análise de dependências, desenvolvimento de hipóteses de melhoria, e validação com VDM (Vienna Development Method). Esse processo orienta a introdução de métodos formais de forma estruturada.

Cenário da Organização: Empresas que buscam implementar melhorias robustas de processo usando métodos formais como parte do modelo CMMI-DEV.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: VV (Verificação e Validação), PR (Revisão por Pares).

- **Processo de Análise de Lacunas no TSP**

Autores: Luis Manuel Gonzalez Amaral e João Pascoal Faria

Fornecedor: Strongstep

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5655653>

Descrição: As etapas definem o processo de avaliação de lacunas no TSP, desde a preparação até a coleta de dados, confirmação e apresentação dos resultados.

Funcionamento: O processo inclui preparar a equipe de avaliação, conduzir entrevistas com stakeholders, analisar o Sistema de Gestão da Qualidade (QMS), consolidar dados, e produzir um relatório final que orienta a implementação de melhorias.

Cenário da Organização: Organizações com interesse em realizar uma autoavaliação interna ou contratar consultoria para avaliar a conformidade com o TSP.

Nível do CMMI: Nível 2 e acima.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos(PQA) e PR (Revisão por Pares).

- **Verificação de Capacidade e Conformidade na Fase de Análise**

Autores: Reham Ejaz, Mubina Nazmeen, Maryam Zafar

Fornecedor: University Institute of Information Technology, PMAS Arid Agriculture University, Rawalpindi, Paquistão

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1890810.1890811>

Descrição: O processo detalha as etapas de verificação da capacidade do grupo de análise, do processo utilizado e dos documentos gerados na fase de análise.

Funcionamento: O Analista de qualidade verifica se o grupo de análise está qualificado para realizar suas atividades, se os processos seguem os padrões estabelecidos, e se os documentos atendem aos requisitos definidos.

Cenário da Organização: Organizações que implementam verificações rigorosas nas etapas iniciais do desenvolvimento de software para reduzir custos com defeitos nas fases finais.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos(PQA) e PR (Revisão por Pares).

- **Etapas para Implementação de Melhorias em Requisitos e Gerenciamento de Mudanças**

Autores: Ayşe Tosun, Ayşe Bener, Burak Turhan

Fornecedor: Projeto SQIP

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5349841>

Descrição: Conjunto de etapas para implementar práticas de requisitos e gerenciamento de mudanças, incluindo reuniões semanais, definições de política e uso de checklists.

Funcionamento: As etapas incluem reuniões regulares para discutir e ajustar as práticas de requisitos e mudanças, análise de cenários e diagramas UML para garantir alinhamento com

o CMMI. Um sistema de rastreabilidade de requisitos também é implementado para assegurar a conformidade com os requisitos dos clientes.

Cenário da Organização: Empresas com foco em estruturar práticas de desenvolvimento de software que precisam de alinhamento detalhado com requisitos específicos dos clientes.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: RDM (Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos), VV (Verificação e Validação).

- **Execução de Auditorias de PPQA**

Autores: Meena Sharma e Manohar Chandwani

Fornecedor: Universidade Devi Ahilya

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1523103.1523252>

Descrição: Conjunto de etapas detalhadas para a execução de auditorias, incluindo a comunicação dos resultados, a gestão de não conformidades e a documentação de descobertas.

Funcionamento: Cada auditoria é realizada com base em um checklist, e o auditor comunica os resultados, garantindo que as não conformidades sejam resolvidas em tempo hábil. Também inclui escalonamento de problemas e validação das resoluções.

Cenário da Organização: Organizações que necessitam de um processo de auditoria sistemático para validação de conformidade e gestão de qualidade.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Revisão por Pares (PR).

- **Verificação Estática e Simulação Dinâmica para Modelos de Processo**

Autores: LUO Wenjie, LIU Peng, ZHANG Weiming, ZHOU Bosheng

Fornecedor: Beihang University, China

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4722045>

Descrição: As etapas incluem a verificação estática dos modelos (checagem sintática e semântica) e a simulação dinâmica para validar os fluxos e otimizar as estruturas dos modelos de desenvolvimento e requisitos.

Funcionamento: Na verificação estática, regras sintáticas e semânticas asseguram a integridade dos modelos, enquanto a simulação dinâmica testa cenários reais de uso para otimizar o desenvolvimento e validar os requisitos.

Cenário da Organização: Empresas que buscam garantir a conformidade de processos e validar os requisitos através de simulação e revisão minuciosa.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV).

- **Gestão de Mudanças de Requisitos**

Autores: Justin J.Y. Lin e Yung-Sung Lin

Fornecedor: Chaoyang University of Technology

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4281514>

Descrição: Etapas desenvolvidas para gerenciar mudanças de requisitos e revisar inconsistências entre as especificações e o produto desenvolvido.

Funcionamento: Inclui a criação de critérios de aceitação e verificação de requisitos, gestão de inconsistências durante o desenvolvimento, e verificação contínua de rastreabilidade vertical para garantir que todos os documentos relacionados sejam atualizados conforme as mudanças.

Cenário da Organização: Organizações com alta variabilidade de requisitos, onde a documentação precisa ser mantida em conformidade com todas as modificações durante o desenvolvimento.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Verificação e Validação (VV).

- **Ciclo de Métricas de Processos de Software**

Autores: Ruzhi Xu, Yunjiao Xue, Peiyao Nie, Yuan Zhang, Desheng Li

Fornecedor: Fudan University e Shandong University of Finance

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4673736>

Descrição: As etapas incluem a coleta de dados, validação para garantir a precisão e consistência, análise detalhada comparativa com baseline e a tomada de decisões para correções e melhorias no processo.

Funcionamento: Este ciclo assegura que os dados são capturados e analisados corretamente para refletir o desempenho atual do processo e para guiar as próximas ações de melhorias. O processo é cíclico, promovendo melhorias contínuas e adaptativas.

Cenário da Organização: Empresas que implementam processos de desenvolvimento de software e necessitam de um ciclo fechado de análise e melhoria com base em dados.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Processo de Revisão Formal de Modelos UML**

Autores: Brian Berenbach e Gail Borotto

Fornecedor: Siemens Corporate Research, Inc.

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1134285.1134348>

Descrição: Conjunto de etapas para revisar formalmente modelos UML, incluindo a verificação de completude de casos de uso e a revisão de artefatos do modelo por stakeholders.

Funcionamento: As etapas incluem revisões informais para verificar se o modelo está completo, seguidas de revisões formais com stakeholders para assegurar que todos os requisitos foram atendidos e estão bem documentados no modelo.

Cenário da Organização: Organizações que necessitam de um processo de revisão formal e colaborativo para garantir a completude dos modelos de requisitos antes do desenvolvimento.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

1.2 Ferramenta

- **Ferramenta de Suporte à Gestão de Requisitos (RTM Tool)**

Autores: Pitiphat Joembunthanaphong, Gridaphat Sriharee

Fornecedor: Departamento de Ciência e Informação de Computadores, Universidade de Tecnologia King Mongkut North Bangkok

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10049356>

Descrição: A ferramenta foi desenvolvida para auxiliar na gestão de requisitos, registrando mudanças e garantindo a rastreabilidade dos requisitos durante o ciclo de vida do software.

Funcionamento: A ferramenta possibilita o controle de versão e rastreamento de todas as mudanças realizadas em requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto. Permite a criação de

relatórios de satisfação do cliente, oferece suporte para a matriz de rastreabilidade e facilita o gerenciamento de testes.

Cenário da Organização: Pequenas e médias empresas que precisam de ferramentas de suporte para o controle eficiente de mudanças de requisitos.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Action Priority Matrix (APM)**

Autores: Adi S. Wibawa, Eko K. Budiardjo, Kodrat Mahatma

Fornecedor: Universitas Indonesia

Site de Acesso: <https://ieeexplore-ieee-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/document/9701962/>

Descrição: Action Priority Matrix (APM) é utilizado na literatura de gestão e produtividade como uma ferramenta para priorizar tarefas com base em seu impacto e esforço. Segundo Mind Tools (2011), o APM ajuda as equipes a identificar atividades de alta prioridade que devem ser focadas para maximizar resultados, categorizando tarefas em quadrantes que refletem o retorno de investimento em relação ao esforço necessário.

Garton e McCulloch (2017), em Fundamentals of Project Management, destacam que o uso do APM é valioso para auxiliar na tomada de decisões estratégicas, promovendo eficiência ao permitir que as equipes priorizem atividades que tragam resultados rápidos e de alto impacto, enquanto minimizam o tempo gasto em tarefas de baixo retorno.

Funcionamento: A Action Priority Matrix (APM) funciona categorizando tarefas em quadrantes com base no esforço e impacto, ajudando as equipes a priorizar atividades que oferecem alto retorno com o menor esforço possível, enquanto evitam tarefas de baixo impacto.

Cenário da Organização: Empresas de desenvolvimento de software que usam métodos ágeis e enfrentam desafios de priorização e gestão de requisitos em cenários de rápido desenvolvimento.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Framework de Extensão de Funcionalidade (FEF)**

Autores: Pınar Örgün, Deniz Güngör, Yasemin Yiğit Kuru, Özgün Onat Metin

Fornecedor: Huawei Turkey R&D Center

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8566252>

Descrição: O FEF promove o desenvolvimento de componentes reutilizáveis para melhorar a consistência do código, reduzir a necessidade de reescrita e otimizar o tempo de desenvolvimento.

Funcionamento: Com um repositório de componentes verificados e reutilizáveis, o FEF permite que os desenvolvedores integrem funcionalidades existentes, reduzindo o esforço de codificação e garantindo uniformidade nas funcionalidades.

Cenário da Organização: Organizações que buscam minimizar retrabalho e aprimorar a eficiência ao utilizar componentes de software testados previamente.

Nível do CMMI: Nível 5.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA), Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

- **Crystal Ball**

Autores: Pınar Örgün, Deniz Güngör, Yasemin Yiğit Kuru, Özgün Onat Metin

Fornecedor: Huawei Turkey R&D Center

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8566252>

Descrição: A ferramenta Crystal Ball é descrita na literatura como um software de simulação e análise de risco que auxilia na tomada de decisões complexas através de técnicas de modelagem estatística e previsão. De acordo com Charnes (2007), em Financial Modeling with Crystal Ball and Excel, a ferramenta permite realizar simulações de Monte Carlo para prever variáveis e cenários de incerteza, sendo amplamente usada em áreas como finanças, engenharia e planejamento de projetos.

Palisade (2013) destaca que o Crystal Ball oferece funcionalidades avançadas para análise de dados e modelagem de incerteza, proporcionando aos usuários insights detalhados e suporte na criação de modelos quantitativos precisos para avaliar riscos e otimizar decisões estratégicas.

Funcionamento: O Crystal Ball funciona realizando simulações de Monte Carlo e análises estatísticas para prever resultados de incerteza em modelos de dados, permitindo que usuários avaliem riscos e tomem decisões informadas em cenários complexos.

Cenário da Organização: Organizações que buscam minimizar retrabalho e aprimorar a eficiência ao utilizar componentes de software testados previamente.

Nível do CMMI: Nível 5.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA), Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

- **Advanced Interactive Multidimensional Modeling System (AIMMS)**

Autores: Johannes Bisschop

Fornecedor: AIMMS, Inc.

Site de Acesso: [AIMMS](#)

Descrição: Ferramenta de otimização utilizada para resolver modelos de programação linear e inteira, incluindo o modelo NRP com SCRUM.

Funcionamento: AIMMS permite a criação de interfaces gráficas, facilitando o planejamento e visualização de requisitos no backlog. Foi testado para simulações com três empresas, ajudando na alocação de requisitos com base na capacidade das equipes e valor de negócio.

Cenário da Organização: Empresas de médio porte que implementam SCRUM e precisam planejar o backlog considerando restrições de equipe e prioridades.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP15.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Linguagem de Modelagem de Processo de Software (SPML)**

Autores: Santos, Edison J. and Maciel, Rita Suzana Pitangueira and Sant'Anna, Cláudio

Fornecedor: Universidade Federal da Bahia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3275245.3275264>

Descrição: SPML é uma linguagem de modelagem que auxilia a especificação e padronização de processos, usando SPEM para representar elementos como atividades, tarefas e artefatos.

Funcionamento: Através do SPML, os processos são especificados com clareza, e cada elemento de processo (atividades, tarefas, produtos de trabalho) pode ser visualizado e

ajustado para maior padronização e compreensão. A ferramenta permite a identificação de "process smells" visualmente, facilitando a análise de complexidade e coesão dos elementos. Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP15.

Cenário da Organização: Empresas que buscam implementar e monitorar processos de software de maneira sistemática e padronizada.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Indicador de Densidade de Defeitos em Testes Sistemáticos (DDTS)**

Autores: Mello, Patrícia and Ximenes, Pablo and Lemos, Rousiany and Bessa, Ana Luíza and Cortés, Mariela I. and Rocha, Cleilton Lima

Fornecedor: Instituto Atlântico

Site de Acesso: <https://doi.org/10.1145/3275245.3275276>

Descrição: O DDTS é uma métrica desenvolvida para monitorar a qualidade dos testes sistemáticos automatizados durante o desenvolvimento, indicando o número de defeitos por unidade de funcionalidade.

Funcionamento: A ferramenta calcula a densidade de defeitos encontrados nos testes sistemáticos e possui metas calibradas de acordo com o porte do projeto. No projeto analisado, o DDTS foi utilizado para avaliar a eficácia dos testes automatizados em identificar defeitos, revelando baixa densidade inicial de defeitos, mas uma alta quantidade de defeitos identificados posteriormente por testes manuais.

Cenário da Organização: Ideal para organizações com projetos complexos onde a medição da qualidade de testes automatizados e manuais é essencial para garantir a robustez do sistema.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV).

- **PST Tool (Process Scanning Tool)**

Autores: Dr. Kneuper

Fornecedor: Dr. Kneuper

Site de Acesso: <http://www.kneuper.de/English/PIID-SCAMPI-Tool/>

Descrição: Ferramenta de avaliação usada no SCAMPI-C para análise de práticas específicas do CMMI, medindo a conformidade dos processos e identificando lacunas.

Funcionamento: A ferramenta documenta e avalia práticas dos projetos em relação às práticas específicas e gerais do CMMI, auxiliando na coleta de evidências para conformidade com o modelo de maturidade.

Cenário da Organização: Empresas em busca de obter conformidade com o CMMI Nível 2 para melhorar práticas de desenvolvimento sem grandes investimentos.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV).

- **Diagrama de Pareto para Priorização de Melhorias**

Autores: I Made Sugi Ardana, Suharjito

Fornecedor: Bina Nusantara University

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8257132>

Descrição: Ferramenta que auxilia na priorização de melhorias de processos, destacando as áreas com mais ocorrências de problemas para que possam ser resolvidas primeiramente.

Funcionamento: O diagrama organiza os problemas identificados e distribui as melhorias conforme a frequência dos problemas, ajudando a focar nos pontos com maior impacto no desenvolvimento.

Cenário da Organização: Organizações que buscam maximizar resultados de qualidade, direcionando recursos limitados para resolver os problemas mais impactantes.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV).

- **Redmine**

Autores: Comunidade de Código Aberto

Fornecedor: Redmine

Site de Acesso: [Redmine](#)

Descrição: Ferramenta usada para registrar e monitorar requisitos, proporcionando visibilidade e rastreabilidade de funcionalidades e atividades de manutenção.

Funcionamento: Redmine permite o registro de requisitos, atribuição de prioridades, monitoramento do progresso e comunicação entre os membros da equipe.

Cenário da Organização: Empresas que utilizam ERP, com várias equipes trabalhando simultaneamente em um mesmo produto.

Nível do CMMI: Nível 2

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA)

- **Arquitetura Empresarial com Ontologias e DL**

Autores: Diogo Proença e José Borbinha

Fornecedor: Universidade de Lisboa

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3167132.3167140>

Descrição: Ferramenta que utiliza ontologias para representar modelos empresariais e consultas de lógica descritiva (DL) para validar a conformidade de processos com critérios de maturidade.

Funcionamento: A ferramenta traduz modelos de arquitetura empresarial em ontologias que são consultadas por meio de DL para determinar o nível de maturidade da organização.

Cenário da Organização: Organizações que buscam precisão e automação no processo de avaliação da maturidade, especialmente aplicável em ambientes de TI e desenvolvimento de software.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV).

- **Microsoft Visio**

Autores: -

Fornecedor: Microsoft Corporation

Site de Acesso: [Microsoft Visio](#)

Descrição: Ferramenta usada para criar diagramas de processos em SPEM, permitindo modelar fluxos, organogramas e diagramas técnicos.

Funcionamento: Visio é utilizado para representar visualmente as etapas do processo de requisitos, criando diagramas que ajudam a padronizar a documentação e facilitam a interpretação por toda a equipe.

Cenário da Organização: Ideal para empresas de pequeno porte que buscam clareza e padronização na visualização de processos.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: PQA (Garantia de Qualidade de Processos).

- **SPEM (Software Process Engineering Meta-Model)**

Autores: -

Fornecedor: Object Management Group

Site de Acesso: <https://www.omg.org/spec/SPEM/>

Descrição: SPEM é um framework para modelagem de processos de desenvolvimento de software, proporcionando uma estrutura para definir atividades, artefatos e papéis envolvidos.

Funcionamento: Estrutura os processos de engenharia de requisitos em tarefas e papéis bem definidos, ajudando na sistematização e na clareza dos processos em pequenas empresas.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados no trabalho: EP19.

Cenário da Organização: Pequenas e médias empresas que buscam implementar melhorias de processo em engenharia de requisitos de forma estruturada.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: VV (Verificação e Validação).

- **R - Software para Computação Estatística**

Autores: -

Fornecedor: R Foundation for Statistical Computing

Site de Acesso: [R Project](#)

Descrição: Software de código aberto utilizado para realizar análises estatísticas, incluindo o teste de independência Chi-Quadrado, essencial para analisar as correlações entre SPs e GPs.

Funcionamento: R é utilizado para executar o teste de Chi-Quadrado em dados de processos de suporte, identificando correlações significativas que auxiliam na implementação de melhorias de processo.

Cenário da Organização: Organizações que buscam uma análise detalhada de correlações em seus processos de qualidade, com baixo custo e acesso a ferramentas avançadas de análise.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV).

- **Checklist ArSPI para Avaliação de Modelos de Processo**

Autores: Marco Kuhrmann, Ita Richardson

Fornecedor: -

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2785592.2785616>

Descrição: Ferramenta de checklist derivada do modelo ArSPI, utilizada para avaliar a completude e consistência dos elementos de um modelo de processo com base em artefatos.

Funcionamento: A ferramenta orienta a avaliação de especificações e realizações de processo por meio de uma checklist detalhada que cobre cada artefato e atividade especificada no modelo. O checklist identifica inconsistências entre a especificação e a implementação, fornecendo uma base para melhorias estruturais e operacionais.

Cenário da Organização: Ideal para organizações que implementam melhorias de processo e precisam assegurar que os modelos estejam alinhados com a realidade operacional.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV).

- **Ferramentas de Visualização e Análise de Dependências de Processos**

Autores: -

Fornecedor: Graphviz e Gephi

Site de Acesso: [Graphviz](#), [Gephi](#)

Descrição: Ferramentas para visualização de grafos e análise de redes usadas para ilustrar dependências entre áreas de processo no CMMI-DEV, especialmente ao introduzir métodos formais.

Funcionamento: Graphviz e Gephi são usados para representar visualmente as conexões e interdependências entre diferentes áreas de processo, ajudando a identificar onde a introdução de métodos formais terá maior impacto.

Cenário da Organização: Organizações que utilizam CMMI-DEV e desejam entender a rede de dependências entre áreas de processo para guiar a introdução de melhorias.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Ferramenta de Modelagem e Simulação - EPMS (Enterprise Process Modeling System)**

Autores: -

Fornecedor: Funsoft Company

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4722045>

Descrição: Ferramenta de modelagem e simulação visual para criar os modelos de processo de desenvolvimento e de requisitos do produto, facilitando a verificação e a simulação de processos.

Funcionamento: EPMS utiliza a linguagem VPML (Visual Process Modeling Language) para criar modelos consistentes e integra um módulo de simulação para testar o comportamento do modelo sob diferentes parâmetros, permitindo verificar e otimizar processos.

Cenário da Organização: Organizações de desenvolvimento de software com foco em controle e simulação de processos para validação de modelos.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA), Verificação e Validação (VV).

- **Collaborative Requirement Management System (CRMS)**

Autores: Justin J.Y. Lin e Yung-Sung Lin

Fornecedor: Chaoyang University of Technology

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4281514>

Descrição: Sistema desenvolvido para gerenciamento colaborativo de requisitos, permitindo o monitoramento remoto e a rastreabilidade de requisitos em um ambiente baseado na web.

Funcionamento: Utiliza uma interface baseada na web para documentar, monitorar e rastrear mudanças nos requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto. Permite que todos os stakeholders acessem e acompanhem as mudanças em tempo real, facilitando a conformidade com o CMMI.

Cenário da Organização: Empresas que precisam de um sistema integrado de rastreamento de requisitos para garantir conformidade com normas e maior colaboração.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Process Data Collection System (DCS)**

Autores: Ruzhi Xu, Yunjiao Xue, Peiyao Nie, Yuan Zhang, Desheng Li

Fornecedor: Fudan University e Shandong University of Finance

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4673736>

Descrição: O DCS é utilizado para armazenar dados de processo coletados, permitindo que os gerentes monitorem o esforço, tempo de trabalho e dados de defeitos por tarefa, fase e ciclo de vida do projeto.

Funcionamento: Através de entradas regulares no sistema, incluindo diários de trabalho e listas de defeitos, o DCS permite calcular métricas detalhadas de esforço, custo e defeitos. Ao final de cada fase, os dados são consolidados para análise e referência futura, armazenando históricos de métricas para comparações e melhorias contínuas.

Cenário da Organização: Empresas que necessitam de um sistema robusto para coleta e análise de dados de processos com foco em métricas.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **DesignAdvisortm e Ferramentas de Modelagem UML**

Autores: -

Fornecedor: Siemens Corporate Research, Inc.

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1134285.1134348>

Descrição: Ferramenta usada para verificar e avaliar a qualidade de diagramas UML durante o desenvolvimento de requisitos, permitindo a revisão do modelo e a marcação programática de itens como completos ou incompletos.

Funcionamento: O DesignAdvisortm adiciona informações de status a cada elemento do diagrama, como casos de uso, facilitando a revisão e o acompanhamento de progresso, além de suportar rastreabilidade e análise de qualidade.

Cenário da Organização: Empresas que realizam modelagem formal para requisitos e precisam de suporte para verificação de conformidade e integridade dos modelos.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Reverse Engineering Environment Framework (REEF)**

Autores: -

Fornecedor: Baseado em conceitos do Software Engineering Institute (SEI)

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/944868.944888>

Descrição: O REEF é um conjunto de ferramentas que auxilia a avaliação da qualidade da documentação através de técnicas de engenharia reversa, proporcionando uma reconstituição visual e textual dos sistemas para análise.

Funcionamento: As ferramentas realizam análise de código-fonte e criação de representações abstratas, oferecendo documentação atualizada sobre o sistema sem intervenção manual.

Cenário da Organização: Empresas que utilizam engenharia reversa para melhorar a compreensão e documentação de sistemas legados.

Nível do CMMI: Nível 3

Área de Prática: Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

- **Base de Métricas para Processos de Verificação e Validação**

Autores: J. C. Jacobs, J. J. M. Trienekens

Fornecedor: Philips Semiconductors e Eindhoven University of Technology

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1267622>

Descrição: Sistema de métricas para rastrear e controlar a implementação das ações de melhoria de processos de verificação e validação, garantindo que atendam aos objetivos organizacionais.

Funcionamento: A base de métricas utiliza o método Goal Question Metric (GQM) para desenvolver métricas que permitam avaliar a eficácia e a eficiência dos processos de verificação. A cada processo são atribuídas metas específicas, facilitando o controle de qualidade e o alinhamento com os requisitos de melhoria.

Cenário da Organização: Organizações que precisam de uma estrutura quantitativa para medir e gerenciar a maturidade e a qualidade de seus processos de verificação e validação.

Nível do CMMI: Nível 4 e 5.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

1.3 Metodologia

- **HSDM - Hybrid Software Development Methodology (Modelo Híbrido: Cascata e Scrum)**

Autores: Pitiphat Joembunthanaphong, Gridaphat Sriharee

Fornecedor: Universidade Tecnológica King Mongkut do Norte de Bangkok

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10049356>

Descrição: A metodologia combina o modelo de processo waterfall com atividades ágeis baseadas em Scrum para proporcionar flexibilidade e controle de mudanças nos requisitos.

Funcionamento: Inclui fases de planejamento, coleta de requisitos, análise de requisitos, design do sistema e implementação, integrando atividades do Scrum como reuniões diárias e entregas incrementais.

Funcionamento: As fases do modelo cascata (planejamento, análise de requisitos, design e implementação) são integradas com práticas do Scrum, incluindo sprints curtos e reuniões diárias, para adaptação e entrega contínua de funcionalidades ao cliente.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados no trabalho: EP3.

Cenário da Organização: Ideal para empresas de médio porte que buscam melhorar a gestão de requisitos em projetos.

Nível do CMMI: Nível 3

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Verificação e Validação (VV).

- **Compreensão de Requisitos de Projeto**

Autores: Ammar Odeh, Ammar El-Hassan, Ismail Keshta, Tareq AlHajahjeh

Fornecedor: Princess Sumaya University for Technology e AlMaarefa University

Site de Acesso: <https://ieeexplore-ieee-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/document/9659625>

Descrição: Modelo de etapas desenvolvido para auxiliar pequenas e médias empresas na implementação de práticas específicas do CMMI, particularmente SP 1.1 (compreender requisitos), que visa assegurar a completa compreensão dos requisitos do projeto entre as partes interessadas.

Funcionamento: O modelo inclui quatro fases principais: preparação (identificação de stakeholders e critérios de aceitação), análise (identificação e priorização de requisitos), validação (confirmação junto ao cliente) e atualização (integração dos requisitos no sistema de gestão de configuração).

1. Preparação:

- Na fase inicial, o gerente de projeto identifica todos os stakeholders internos envolvidos no processo de definição de requisitos, incluindo analistas de negócios, arquitetos, desenvolvedores, equipe de design e testadores.
 - Estabelecem-se critérios para identificar e categorizar os diferentes provedores de requisitos (usuários, negócios, funcionais, não funcionais, regulatórios, etc.). Essa organização evita conflitos e ambiguidades, assegurando que todos os requisitos necessários sejam devidamente cobertos.
 - São definidos critérios objetivos para aceitação de requisitos, que incluem clareza, completude, unicidade, rastreabilidade e verificabilidade. Somente requisitos que atendem a esses critérios são selecionados para a fase seguinte.
2. Análise:
 - Nesta etapa, os requisitos são discutidos e refinados junto aos stakeholders através de técnicas como entrevistas, questionários, demonstrações e revisão de documentos. Essas interações permitem identificar a prioridade e a criticidade de cada requisito.
 - Os requisitos são documentados em um formulário de análise, no qual são classificados quanto à prioridade (alta, média, baixa) e severidade (crítica, importante, trivial), de acordo com o valor de negócio e impacto. Somente os requisitos que atendem aos critérios objetivos são aprovados para a próxima fase.
 3. Validação:
 - Durante a fase de validação, os requisitos são revisados e confirmados com o cliente para assegurar sua precisão e completude. Caso algum requisito seja questionado, ele é reavaliado com base nos critérios estabelecidos.
 - A validação formal permite que todos os stakeholders estejam de acordo com os requisitos antes de iniciar a implementação, promovendo um entendimento compartilhado e prevenindo retrabalho.
 4. Atualização:
 - Após a validação, os requisitos aprovados são formalmente documentados e registrados em um sistema de gestão de configuração. Essa documentação garante a rastreabilidade ao longo do ciclo de desenvolvimento, permitindo o controle de alterações e consultas futuras.
 - Esse processo final de atualização assegura que todos os requisitos estejam acessíveis e controlados, servindo como base confiável para as próximas etapas do projeto.

Cenário da Organização: Organizações de pequeno e médio porte que necessitam de um processo estruturado para garantir a clareza e completude dos requisitos antes da implementação.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Objective Key Result (OKR)**

Autores: Adi S. Wibawa, Eko K. Budiardjo, Kodrat Mahatma

Fornecedor: Universitas Indonesia

Site de Acesso: <https://ieeexplore-ieee-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/document/9701962/>

Descrição: Objective Key Result (OKR) é uma metodologia de definição de metas amplamente discutida na literatura, projetada para alinhar esforços e medir resultados em organizações. De acordo com Doerr (2018), em Measure What Matters, os OKRs são uma abordagem para estabelecer objetivos claros (Objectives) acompanhados de resultados-chave mensuráveis (Key Results), permitindo que equipes e indivíduos trabalhem de forma coordenada em direção a metas compartilhadas e desafiadoras.

Niven e Lamorte (2016) também exploram os OKRs como uma prática que facilita o foco e a agilidade organizacional, incentivando uma cultura de transparência e comprometimento com

o alcance de metas. Segundo os autores, a metodologia OKR é particularmente eficaz para impulsionar o desempenho em ambientes de alta mudança e inovação, como o setor de tecnologia.

Funcionamento: A metodologia OKR funciona estabelecendo objetivos claros (Objectives) e associando a eles resultados-chave específicos (Key Results) que são mensuráveis, permitindo que equipes e indivíduos alinhem esforços e avaliem o progresso em direção a metas desafiadoras e de alto impacto.

Cenário da Organização: Empresas de desenvolvimento de software que usam métodos ágeis e enfrentam desafios de priorização e gestão de requisitos em cenários de rápido desenvolvimento.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Scrum**

Autores: Adi S. Wibawa, Eko K. Budiardjo, Kodrat Mahatma

Fornecedor: Universitas Indonesia

Site de Acesso: <https://ieeexplore-ieee-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/document/9701962/>

Descrição: O Scrum é amplamente discutido na literatura como uma estrutura ágil para gerenciamento e desenvolvimento de projetos complexos, especialmente em software. De acordo com Schwaber e Sutherland (2020), criadores do framework, o Scrum promove o trabalho em equipe e a adaptação contínua por meio de eventos iterativos e incrementais, conhecidos como sprints, onde as equipes entregam incrementos funcionais e revisáveis do produto.

Pressman e Maxim (2020) também destacam o Scrum como uma abordagem que incentiva a transparência, inspeção e adaptação, sendo eficaz para aumentar a produtividade e o alinhamento entre stakeholders, ao mesmo tempo que permite flexibilidade frente a mudanças nos requisitos ao longo do desenvolvimento.

Funcionamento: O Scrum funciona dividindo o desenvolvimento em ciclos curtos e iterativos chamados sprints, nos quais as equipes trabalham de forma colaborativa para entregar incrementos funcionais do produto, adaptando-se constantemente a novos requisitos e feedback.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP1 e EP11.

Cenário da Organização: Startups e pequenas empresas que desejam uma abordagem ágil para rápida adaptação de requisitos e entregas incrementais.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: RDM (Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos), VV (Verificação e Validação)

- **Processo de Análise Hierárquica (AHP)**

Autores: Yuki Alqadri, Eko K. Budiardjo, Alex Ferdinansyah, Mokhammad F. Rokhman

Fornecedor: Universitas Indonesia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3379310.3379327>

Descrição: O AHP é uma ferramenta utilizada para analisar comparações par-a-par de fatores críticos de sucesso na implementação do CMMI-Dev, permitindo priorizar elementos que impactam diretamente a melhoria da qualidade de software.

Funcionamento: A ferramenta cria uma estrutura hierárquica para organizar os fatores e os compara em pares, gerando uma matriz de priorização que orienta decisões estratégicas de implementação de qualidade de processos.

Cenário da Organização: Empresas de médio e grande porte, com processos complexos de desenvolvimento e que buscam priorizar investimentos em qualidade conforme o impacto.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Modelo de Gerenciamento de Mudança de Requisitos (SRCMIMM)**

Autores: Muhammad Azeem Akbar

Fornecedor: Chongqing University

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3297280.3297656>

Descrição: O SRCMIMM é uma metodologia criada para apoiar empresas de desenvolvimento global de software (GSD) na gestão eficaz das mudanças de requisitos. Ele foi desenhado com base em estudos empíricos e revisões de literatura sobre os fatores que impactam o RCM (Requirements Change Management) no ambiente distribuído.

Funcionamento: O modelo estrutura-se em três componentes principais: níveis de maturidade, fatores críticos de sucesso e componentes de avaliação. Cada nível de maturidade avalia a prontidão da organização para gerenciar mudanças em requisitos, enquanto os fatores críticos fornecem um guia para práticas recomendadas e desafios específicos do RCM no contexto de GSD.

Cenário da Organização: Empresas de desenvolvimento global de software, especialmente aquelas com equipes distribuídas em diferentes locais e culturas.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Framework de Priorização CMMI-QFD**

Autores: Rian Permana, Eko K. Budiardjo, Alex Ferdinansyah

Fornecedor: Faculty of Computer Science, Universitas Indonesia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3354142.3354150>

Descrição: Este framework combina o modelo de melhoria contínua do CMMI com a metodologia de Desdobramento da Função Qualidade (QFD), visando estabelecer prioridades para melhorias no processo de engenharia de software. O framework é composto por quatro fases: Elicitação/Integração de Requisitos, Priorização das Áreas de Processo do CMMI, Priorização de Práticas e Priorização de Plano de Ação.

Funcionamento: Cada fase do framework permite a priorização das necessidades da organização e conecta essas necessidades aos processos e práticas do CMMI. A fase de Elicitação reúne os requisitos organizacionais, que são então vinculados às áreas de processo do CMMI. A seguir, as práticas são priorizadas de acordo com o nível de capacidade desejado, e finalmente, ações são selecionadas para implementar as melhorias identificadas.

Cenário da Organização: Empresas de médio e grande porte que buscam otimizar processos de desenvolvimento de software alinhados ao CMMI, especialmente em contextos onde a definição e priorização de melhorias são críticas para atender às expectativas dos stakeholders.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Engenharia de Eficiência End-to-End (E2E) no Desenvolvimento de Software**

Autores: Pinar Örgün, Deniz Güngör, Yasemin Yiğit Kuru, Özgün Onat Metin, Murat Yılmaz

Fornecedor: Huawei Turkey R&D Center, Çankaya University

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8566252>

Descrição: A metodologia E2E visa melhorar a produtividade e otimizar o uso de recursos por meio da análise e otimização das fases do ciclo de desenvolvimento, especialmente a criação de código. Com foco na produtividade medida em linhas de código por dia, a metodologia utiliza análises quantitativas para identificar e reduzir desvios de carga de trabalho e retrabalho.

Funcionamento: A produtividade E2E é calculada com base em métricas de código desenvolvidas por recurso humano. São utilizados testes de regressão para correlacionar a produtividade com o orçamento e com o tempo de trabalho, visando ajustar a distribuição de recursos e reduzir desvios de carga de trabalho.

Cenário da Organização: Organizações de grande porte, como centros de pesquisa e desenvolvimento que buscam eficiência em projetos de desenvolvimento de software distribuídos.

Nível do CMMI: Nível 5.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Identificação e Classificação de "Process Smells"**

Autores: Edison J. Santos, Rita Suzana Pitangueira Maciel, Cláudio Sant'Anna

Fornecedor: Universidade Federal da Bahia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3275245.3275264>

Descrição: Esta metodologia adapta os conceitos de "bad smells" de código para processos de software, facilitando a identificação de problemas de qualidade potencialmente prejudiciais antes da execução do processo.

Funcionamento: Consiste em adaptar bad smells de código para identificar elementos problemáticos nos processos de software através de heurísticas. Dez "process smells" foram definidos, incluindo Large Activity e Brain Task, que indicam problemas como complexidade excessiva e baixa coesão nas atividades.

Cenário da Organização: Empresas de médio e grande porte que buscam padronizar a qualidade de seus processos de desenvolvimento e facilitar a melhoria contínua.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Behavior-Driven Development (BDD)**

Autores: Patrícia Mello, Pablo Ximenes, Rousiany Lemos, Ana Luíza Bessa, Mariela I. Cortés, Cleilton Lima Rocha

Fornecedor: Instituto Atlântico

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3275245.3275276>

Descrição: O BDD é uma metodologia que permite alinhar as expectativas dos stakeholders com a equipe de desenvolvimento através de cenários comportamentais escritos em linguagem comum.

Funcionamento: Utiliza a linguagem Gherkin para descrever cenários comportamentais que são, então, convertidos em testes de aceitação. Estes testes falham inicialmente e passam a ter sucesso conforme o sistema é desenvolvido para atender ao comportamento esperado. No projeto de BI, o uso do BDD evidenciou desafios devido à natureza exploratória dos requisitos e à falta de clareza inicial, o que levou a reavaliar a técnica.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP19.

Cenário da Organização: Projetos de BI em saúde pública, com grande necessidade de integração de dados e alta dependência de conhecimento especializado do negócio.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Análise de Ishikawa para Identificação de Problemas de Processo**

Autores: I Made Sugi Ardana, Suharjito

Fornecedor: Bina Nusantara University

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8257132>

Descrição: Metodologia utilizada para encontrar as causas-raiz dos problemas nas áreas de processo identificadas durante a avaliação do SCAMPI-C.

Funcionamento: A Ishikawa organiza e classifica as causas-raiz em categorias (processos, procedimentos, políticas e normas), permitindo o direcionamento das melhorias nos pontos mais críticos.

Cenário da Organização: Empresas de software que enfrentam desafios no cumprimento de procedimentos padronizados devido a recursos limitados.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Avaliação de Maturidade com Modelos de Arquitetura Empresarial**

Autores: Diogo Proença e José Borbinha

Fornecedor: Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3167132.3167140>

Descrição: A metodologia propõe o uso de modelos de arquitetura empresarial para automatizar e facilitar a avaliação da maturidade organizacional. Utiliza lógica descritiva e ontologias para representar e avaliar processos empresariais.

Funcionamento: A metodologia aplica modelos como ArchiMate para representar processos e ativos organizacionais, traduzindo critérios de maturidade em consultas de lógica descritiva (DL) que validam automaticamente o cumprimento dos níveis de maturidade.

Cenário da Organização: Organizações que buscam automatizar a avaliação de maturidade em processos complexos, especialmente aquelas com recursos limitados.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Análise de Correlação entre SPs e GPs no CMMI**

Autores: Dong-Seok Oh, Min-Jae Lee

Fornecedor: Soongsil University, TQMS Co., Ltd.

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7883082>

Descrição: Esta metodologia utiliza testes de independência de Chi-Quadrado para analisar correlações entre as Práticas Específicas (SPs) e Genéricas (GPs) em categorias de suporte no CMMI, identificando áreas de melhoria no processo de gerenciamento de qualidade.

Funcionamento: A metodologia realiza uma análise estatística para verificar a independência entre as SPs e GPs. Utiliza tabelas de contingência e calcula valores-p para determinar a existência de correlações, facilitando a implementação de melhorias específicas nas áreas correlacionadas.

Cenário da Organização: Empresas de pequeno e médio porte que buscam melhorar processos de suporte e fortalecer o escritório de gerenciamento de qualidade (QMO).

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Melhoria de Processos com Análise Baseada em Artefatos**

Autores: Marco Kuhrmann, Ita Richardson

Fornecedor: Universidades colaboradoras

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2785592.2785616>

Descrição: Abordagem metodológica que utiliza artefatos como base para melhoria de processos, identificando e priorizando melhorias em requisitos de consistência e completude do modelo.

Funcionamento: A metodologia usa uma sequência de análise estruturada, incluindo checklist de requisitos e uma lista de gaps no modelo. Isso permite priorizar melhorias estruturais que também contribuem para a consistência de conteúdo dos processos. O ArSPI facilita a priorização de requisitos de melhoria com base no impacto e facilidade de implementação.

Cenário da Organização: Empresas focadas em melhorar processos de engenharia de software, com foco em qualidade e alinhamento com as práticas CMMI.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **REARES (Requirements Engineering Approach for Real-Time and Embedded Systems)**

Autores: Aedah Abd Rahman

Fornecedor: Universiti Kuala Lumpur

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2557977.2558012>

Descrição: Metodologia para gerenciar requisitos de sistemas em tempo real e embutidos, abordando o ciclo completo de RE com foco em alta precisão e colaboração entre stakeholders.

Funcionamento: O REARES segue quatro fases principais: elicitación, análise, especificação e verificação/validação. A metodologia enfatiza a definição clara de requisitos e uma abordagem iterativa para ajuste e revisão dos mesmos em função das mudanças do projeto.

Cenário da Organização: Empresas de desenvolvimento de sistemas embarcados, onde há necessidade de adaptação contínua às mudanças de requisitos.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: RDM (Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos).

- **Abordagem de Introdução de Métodos Formais no Desenvolvimento de Software**

Autores: Shigeru Kusakabe, Hsin-Hung Lin, Yoichi Omori, Keijiro Araki

Fornecedor: Kyushu University, Japão

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2593489.2593497>

Descrição: Esta metodologia propõe a introdução de métodos formais no desenvolvimento de software para melhorar a confiabilidade e qualidade do processo. Ela define uma abordagem baseada em modelos para integrar métodos formais com os processos do CMMI-DEV.

Funcionamento: Utiliza o CMMI-DEV para mapear áreas de processo relevantes e introduzir métodos formais para aprimorar requisitos, verificação e validação. A metodologia gera hipóteses sobre a eficácia dos métodos formais em melhorar áreas específicas do processo.

Cenário da Organização: Organizações que buscam aprimorar a qualidade e reduzir defeitos no desenvolvimento de software por meio de métodos formais.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Engenharia de Requisitos para Modelagem Orientada a Processos de Negócio (BPRES400)**

Autores: Alexandre M.L. de Vasconcelos, Jose Luis de la Vara, Juan Sánchez, Óscar Pastor

Fornecedor: Universidades: Universidade Federal de Pernambuco, Simula Research Lab, Universidade Politécnica de Valência

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6511808>

Descrição: BPRE4OO é uma metodologia de engenharia de requisitos orientada a processos de negócio que visa alinhar os requisitos de sistema aos processos empresariais da organização. Focada na modelagem orientada a objetos, ela oferece uma abordagem estruturada para elicitar, especificar e validar requisitos de forma que o sistema suportado esteja em conformidade com o CMMI-DEV.

Funcionamento: O processo BPRE4OO é composto por quatro etapas principais: modelagem organizacional, análise de objetivos, especificação de requisitos de sistema e derivação de diagramas orientados a objetos, promovendo a integração entre requisitos de negócio e modelagem de sistemas.

Cenário da Organização: Organizações que buscam melhorar a conformidade de processos de negócios e engenharia de requisitos com padrões de qualidade de software, como o CMMI-DEV.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Modelo de Garantia de Qualidade para a Fase de Análise**

Autores: Reham Ejaz, Mubina Nazmeen, Maryam Zafar

Fornecedor: University Institute of Information Technology, PMAS Arid Agriculture University, Rawalpindi, Paquistão

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1890810.1890811>

Descrição: O modelo propõe uma abordagem estruturada para garantir a qualidade na fase de análise de requisitos, focando na verificação sistemática de pessoas, processos e produtos para assegurar a completude e clareza dos documentos de requisitos.

Funcionamento: Inclui etapas de verificação das capacidades do grupo de análise, validação dos processos de análise seguidos e verificação dos documentos de requisitos (SRS e IRS), para assegurar conformidade com os padrões e requisitos acordados.

Cenário da Organização: Organizações que buscam prevenir erros nas fases iniciais do desenvolvimento, reduzindo custo e esforço em fases posteriores.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Software Quality Improvement Project (SQIP)**

Autores: Ayşe Tosun, Ayşe Bener, Burak Turhan

Fornecedor: Boğaziçi University, National Research Council

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5349841>

Descrição: Metodologia desenvolvida para implementar práticas de melhoria de processos alinhadas com os níveis de maturidade 2 e 3 do CMMI em uma pequeno e médio porte, visando reduzir defeitos e melhorar a qualidade do produto.

Funcionamento: A metodologia é dividida em duas fases: uma análise inicial ("as is") para avaliação do estado atual dos processos e a implementação de melhorias em um projeto piloto. O foco inclui gerência de requisitos e mudanças, seguindo as práticas definidas pelo CMMI.

Cenário da Organização: Empresas de pequeno e médio porte que buscam institucionalizar práticas de melhoria de qualidade para garantir previsibilidade e eficiência nos processos.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Processo de Planejamento de Garantia de Qualidade do Processo e Projeto (PPQA)**

Autores: Meena Sharma e Manohar Chandwani

Fornecedor: Instituto de Engenharia e Tecnologia, Universidade Devi Ahilya, Índia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1523103.1523252>

Descrição: O processo de planejamento de PPQA é uma metodologia estruturada que visa planejar auditorias de qualidade, garantindo visibilidade do desempenho de processos e produtos ao longo do ciclo de vida do projeto.

Funcionamento: Envolve a definição de processos e artefatos a serem auditados, além da alocação de recursos e programação das auditorias. Este planejamento é feito por iteração, com foco em processos de desenvolvimento e execução de PPQA.

Cenário da Organização: Organizações que necessitam de auditorias contínuas para garantir a conformidade com padrões de qualidade em projetos de software.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Metodologia de Verificação com Modelos de Processo Duplo (PDPM e PRPM)**

Autores: LUO Wenjie, LIU Peng, ZHANG Weiming, ZHOU Bosheng

Fornecedor: Beihang University, China

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4722045>

Descrição: A metodologia propõe a construção de dois modelos de processo — modelo de desenvolvimento de produto (PDPM) e modelo de requisitos de produto (PRPM) — para verificar tanto o processo de desenvolvimento quanto os requisitos do produto, usando modelagem visual e técnicas de simulação.

Funcionamento: O PDPM representa o desenvolvimento do produto, enquanto o PRPM captura os requisitos do produto. Ambos os modelos passam por verificações estáticas e simulações dinâmicas, permitindo revisão e teste de produtos, garantindo completude e conformidade dos processos e requisitos com as expectativas de desenvolvimento.

Cenário da Organização: Organizações que buscam formalizar e validar processos de desenvolvimento e requisitos, com especial foco em conformidade e rastreabilidade de qualidade.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

- **Metodologia de Gerenciamento Colaborativo de Requisitos**

Autores: Justin J.Y. Lin e Yung-Sung Lin

Fornecedor: Chaoyang University of Technology, Taiwan

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4281514>

Descrição: Esta metodologia é focada no desenvolvimento e gerenciamento colaborativo de requisitos utilizando o modelo de desenvolvimento Shark Tooth, que envolve verificações e revisões entre desenvolvedores, usuários e gestores.

Funcionamento: O modelo Shark Tooth permite um processo iterativo e colaborativo entre os desenvolvedores e stakeholders, onde requisitos e funcionalidades são revisados e ajustados em diferentes pontos do ciclo de desenvolvimento, reduzindo inconsistências entre especificações e produto final.

Cenário da Organização: Organizações com alta frequência de requisitos de mudança e que necessitam de validação colaborativa contínua durante o ciclo de desenvolvimento.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática:Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Revisão por Pares (PR).

- **Processo de Métricas de Software**

Autores: Ruzhi Xu, Yunjiao Xue, Peiyao Nie, Yuan Zhang, Desheng Li

Fornecedor: Fudan University e Shandong University of Finance

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4673736>

Descrição: A metodologia fornece um modelo de processo para implementação de métricas de software, incluindo coleta, validação, transformação e análise de dados de processos de software, com o objetivo de monitorar e melhorar a capacidade do processo.

Funcionamento: Este modelo abrange as atividades principais, começando pela coleta e validação dos dados, seguidos da transformação e análise para tomar decisões informadas sobre melhorias. Ele utiliza técnicas estatísticas e ferramentas específicas para verificar a eficiência do processo e identificar pontos de melhoria.

Cenário da Organização: Empresas que precisam monitorar e avaliar a maturidade de seus processos de software, especialmente em ambientes de desenvolvimento de software de larga escala.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Desenvolvimento de Requisitos Orientado a Modelos (Model-Driven Requirements Development)**

Autores: Brian Berenbach, Gail Borotto

Fornecedor: Siemens Corporate Research, Inc.

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1134285.1134348>

Descrição: Metodologia que utiliza a modelagem UML para estruturar e documentar requisitos de forma formal e verificável, permitindo a extração automática de casos de uso e casos de teste.

Funcionamento: O processo inicia com a criação de um diagrama de caso de uso e se desdobra em requisitos detalhados. A formalidade da metodologia permite medir a completude do modelo e a extração de requisitos e casos de teste para análise e validação.

Cenário da Organização: Organizações de desenvolvimento de software que necessitam de rastreabilidade e verificação formal em seus processos de definição de requisitos.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Verificação e Validação (VV).

- **Documentation Maturity Model (DMM)**

Autores: Shihong Huang, Scott Tilley

Fornecedor: University of California, Riverside; Florida Institute of Technology

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/944868.944888>

Descrição: O DMM é uma metodologia para avaliar e melhorar a qualidade da documentação de software, com foco na compreensão de programas. Ele abrange aspectos de qualidade do produto e do processo de documentação, visando aprimorar a qualidade da documentação técnica.

Funcionamento: O modelo estabelece cinco níveis de maturidade (inicial, repetível, definido, gerenciado e otimizado), que orientam a melhoria contínua da documentação, promovendo processos de documentação mais organizados e de alta qualidade.

Cenário da Organização: Organizações que necessitam de documentação clara e consistente para manter e evoluir sistemas complexos.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Modelo de Maturidade Baseado em Métricas para Verificação e Validação (MB-V²M²)**

Autores: J. C. Jacobs, J. J. M. Trienekens

Fornecedor: Philips Semiconductors e Eindhoven University of Technology

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1267622>

Descrição: O MB-V²M² é um modelo de melhoria de processos para verificar e validar processos de software, utilizando métricas para medir a maturidade e a eficácia das ações de melhoria.

Funcionamento: A metodologia estabelece níveis de maturidade com metas de processos e métricas específicas. Estes níveis vão desde o inicial, onde as práticas são ad hoc, até o nível de otimização, onde a prevenção de defeitos é uma prática comum. O modelo se baseia no TMM (Testing Maturity Model) e inclui componentes adicionais para suporte organizacional e alinhamento de processos.

Cenário da Organização: Empresas que necessitam estruturar e controlar a eficácia de seus processos de verificação e validação, especialmente em setores críticos como defesa e tecnologia.

Nível do CMMI: Nível 5.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV).

1.4 Artefato

- **Requirements Specifications (Especificações de Requisitos)**

Autores: Pitiphat Joembunthanaphong e Gridaphat Sriharee

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10049356>

Descrição: As especificações de requisitos são documentos formais que descrevem de forma detalhada os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema de software. Elas são essenciais para garantir que todas as partes interessadas compreendam e concordem com as funcionalidades e limitações do sistema antes do início do desenvolvimento.

Funcionamento:

1. Identificação de Requisitos: Os requisitos são inicialmente identificados através de reuniões e entrevistas com os stakeholders, incluindo clientes, usuários finais e membros da equipe de desenvolvimento.

2. Documentação Os requisitos identificados são documentados de forma clara e concisa, incluindo descrições detalhadas, critérios de aceitação e possíveis restrições.

3. Revisão e Aprovação O documento de especificações de requisitos é revisado por todas as partes interessadas para garantir a precisão e a completude. Após a revisão, o documento é aprovado formalmente.

4. Gerenciamento de Mudanças Qualquer alteração nos requisitos após a aprovação inicial é gerenciada através de um processo formal de controle de mudanças para garantir que todos os impactos sejam avaliados e documentados.

5. Rastreabilidade É mantida uma rastreabilidade bidirecional dos requisitos para garantir que todas as funcionalidades desenvolvidas estejam alinhadas com os requisitos especificados.

Este fluxo de funcionamento é adaptado nas pesquisas: EP1, EP3, EP4, EP5, EP7, EP8, EP12, EP15, EP16, EP17, EP19, EP20, EP22, EP24, EP26, EP29, EP32, EP33 e EP34, mantendo os princípios da especificação de requisitos.

Cenário da Organização: Implementação em organizações de médio porte, certificadas no nível 2 do CMMI.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Test Case Plan Document and Quality Assurance Plan (Plano de Teste e Garantia de Qualidade)**

Autores: Pitiphat Joembunthanaphong, Gridaphat Sriharee

Fornecedor: King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10049356>

Descrição: Documentação utilizada para planejar e assegurar a qualidade dos testes, visando a avaliação de conformidade com os requisitos estabelecidos.

Funcionamento: O plano de teste define os casos e procedimentos para validação do software, enquanto o plano de garantia de qualidade monitora a conformidade com os padrões de qualidade durante todo o ciclo de desenvolvimento. Ambos os documentos são fundamentais para rastrear e documentar a qualidade dos produtos.

Cenário da Organização: Empresas que necessitam de validação rigorosa dos requisitos de qualidade, com foco em entregas de alto padrão e conformidade com processos regulatórios.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Questionários de Avaliação de Prontidão para Organizações de AIT**

Autores: Isomar Lima, Andreia Fatima Sorice Genaro, Geilson Loureiro, Fátima Mattiello-Francisco, Jenny Carolina Robledo Asencio

Fornecedor: National Institute for Space Research (INPE)

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9851665/>

Descrição: Os questionários PRONT-AIT são desenvolvidos com base nas práticas específicas e genéricas descritas no framework, abordando gestão de processos, montagem, integração e teste, e suporte.

Funcionamento: São divididos em quatro seções, cobrindo desde a gestão de processos até a avaliação de atividades específicas de montagem e teste de satélites. Cada questão é estruturada para medir o nível de implementação das práticas na organização de AIT.

Cenário da Organização: Organizações de Assembly, Integration, and Test (AIT) que precisam avaliar seu nível de preparação.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV).

- **Tabela de Mapeamento entre Scrum e Práticas Específicas do CMMI**

Autores: Sabir Saheel, Labib Bin Rahman, Fairuz Humaira, Farzana Sadia, Mahady Hasan

Fornecedor: Independent University, Bangladesh

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3477314.3507173>

Descrição: Tabela de mapeamento detalhada que alinha práticas específicas do CMMI com práticas de Scrum, abordando lacunas e sugerindo extensões ad-hoc para aumentar a cobertura de práticas do CMMI.

Funcionamento: Auxilia as equipes de projeto a identificar práticas Scrum que podem ser usadas para atender a requisitos do CMMI, com extensões específicas, como o uso de um Sprint 0 para planejamento e garantia de qualidade.

Cenário da Organização: Empresas que utilizam Scrum e precisam de um referencial de conformidade com CMMI.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: PQA (Garantia de Qualidade de Processos) e RDM (Gerenciamento de Requisitos).

- **Backlog de Requisitos e Artefatos de Planejamento**

Autores: Sabir Saheel, Labib Bin Rahman, Fairuz Humaira, Farzana Sadia, Mahady Hasan

Fornecedor: Independent University, Bangladesh

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3477314.3507173>

Descrição: Artefatos como o backlog de requisitos são utilizados para garantir a conformidade com as práticas do CMMI, permitindo o rastreamento dos requisitos e o controle do planejamento e orçamento.

Funcionamento: Os artefatos são incorporados ao ciclo de vida do Scrum, garantindo que todas as mudanças e compromissos sejam documentados e rastreados de forma bidirecional, facilitando a transparência.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP5 e EP19.

Cenário da Organização: Empresas que necessitam de artefatos de controle para gerenciar e rastrear os requisitos ao longo do ciclo de vida do Scrum.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Matriz de Mapeamento de Requisitos e Processos**

Autores: Rian Permana, Eko K. Budiardjo, Alex Ferdinansyah

Fornecedor: Faculty of Computer Science, Universitas Indonesia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3354142.3354150>

Descrição: Ferramenta utilizada para mapear a relação entre os requisitos organizacionais e as áreas de processo do CMMI, permitindo que cada necessidade da empresa seja alinhada com práticas específicas do CMMI.

Funcionamento: A matriz utiliza valores de correlação para estabelecer a prioridade das práticas em relação às necessidades identificadas. Cada relação é pontuada, auxiliando na determinação da importância relativa das práticas para cada área de processo, o que facilita a alocação de recursos para as melhorias prioritárias.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP1, EP4, EP5, EP10, EP2, EP22, EP27, e EP30.

Cenário da Organização: Empresas que utilizam CMMI e buscam alinhar requisitos críticos de negócios com práticas específicas de desenvolvimento e qualidade.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Features BDD**

Autores: Patrícia Mello, Pablo Ximenes, Rousiany Lemos, Ana Luíza Bessa, Mariela I. Cortés, Cleilton Lima Rocha

Fornecedor: Instituto Atlântico

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3275245.3275276>

Descrição: As features BDD são documentos que descrevem cenários de comportamento, divididos em seções que correspondem a diferentes histórias de usuários e detalham o comportamento esperado em linguagem acessível aos stakeholders.

Funcionamento: Cada feature contém cenários que orientam o desenvolvimento de código e a criação de testes automatizados. No projeto de BI, as features foram inicialmente criadas pelos desenvolvedores e, posteriormente, os analistas de requisitos passaram a colaborar, tornando as descrições mais completas, embora a complexidade tenha aumentado.

Cenário da Organização: Projetos onde é fundamental que a equipe tenha uma compreensão compartilhada dos requisitos e que as descrições dos cenários sejam completas e precisas.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Produtos de Trabalho do Processo SPEM**

Autores: Object Management Group (OMG)

Fornecedor: SPEM

Site de Acesso: <https://www.omg.org/spec/SPEM/>

Descrição: Produtos de trabalho, como documentos e relatórios, gerados durante a execução de tarefas específicas no processo de desenvolvimento.

Funcionamento: Os produtos de trabalho são utilizados e produzidos como saída de cada tarefa, proporcionando evidências concretas do progresso e dos resultados dos processos.

Cenário da Organização: Organizações orientadas por processos, com necessidade de documentação estruturada.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Template de Arquitetura para Modelos de Maturidade**

Autores: Diogo Proença e José Borbinha

Fornecedor: Universidade de Lisboa

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3167132.3167140>

Descrição: Template desenvolvido para representar modelos de arquitetura de processos em ontologias, facilitando a tradução para critérios de maturidade.

Funcionamento: O template de arquitetura organiza os elementos de processo de forma que estes possam ser avaliados automaticamente, refletindo os critérios estabelecidos no modelo de maturidade.

Cenário da Organização: Organizações que necessitam documentar e avaliar formalmente a maturidade de seus processos.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM), Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Modelo de Compromisso de Equipe e Cliente para Projetos SaaS**

Autores: Anum Tariq, Dr. Shoab Ahmed Khan, Sundas Iftikhar

Fornecedor: National University of Science and Technology (NUST)

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7029318>

Descrição: Modelo que estrutura a obtenção de compromissos entre as partes interessadas, formalizando o envolvimento de todos os membros chave e stakeholders no desenvolvimento SaaS.

Funcionamento: O compromisso do cliente é obtido por meio da assinatura de propostas e contratos. A equipe interna confirma seu compromisso com revisões periódicas e reuniões para validar o escopo e cronograma estabelecidos.

Cenário da Organização: Empresas que desenvolvem SaaS e necessitam garantir o alinhamento das expectativas do cliente e equipe de desenvolvimento.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Revisão por Pares (PR).

- **Diagramas de Processos de Negócio (BPDs)**

Autores: Alexandre M.L. de Vasconcelos e colaboradores

Fornecedor: Universidades e metodologias de modelagem de processos

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6511808>

Descrição: Os BPDs representam graficamente os processos de negócio atuais (As-Is) e os processos planejados (To-Be), proporcionando uma visão clara de como os requisitos de sistema suportam os objetivos organizacionais.

Funcionamento: Utilizados na elicitação e especificação de requisitos, os BPDs ajudam a alinhar processos de negócio com o sistema proposto. Eles incluem dados essenciais sobre fluxo de trabalho, usuários envolvidos e interações entre sistemas.

Cenário da Organização: Empresas que buscam integrar requisitos de sistema a processos de negócio com alta precisão e clareza, facilitando o entendimento entre stakeholders e equipe de desenvolvimento.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Questionários para Avaliação de Processos no TSP**

Autores: Luis Manuel Gonzalez Amaral e João Pascoal Faria

Fornecedor: Desenvolvido por Strongstep

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5655653>

Descrição: Questionários detalhados desenvolvidos para guiar as entrevistas durante a análise de lacunas, cobrindo aspectos fundamentais do TSP, como práticas de equipe, medição de desempenho e gestão de qualidade.

Funcionamento: Os questionários são utilizados para capturar informações sobre as práticas atuais da organização, ajudando a avaliar o nível de maturidade e identificar áreas de melhoria. Incluem perguntas sobre pontos fortes, desafios e áreas para potencial desenvolvimento.

Cenário da Organização: Empresas que buscam melhorar a qualidade e conformidade de seus processos de software, especialmente aquelas focadas no TSP.

Nível do CMMI: Nível 2 e acima.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Revisão por Pares (PR).

- **Relatório de Análise de Lacunas para TSP**

Autores: Luis Manuel Gonzalez Amaral e João Pascoal Faria

Fornecedor: Strongstep

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5655653>

Descrição: Modelo de relatório detalhado para documentar os resultados da análise de lacunas, oferecendo uma visão clara do estado atual e recomendando melhorias para a implementação do TSP.

Funcionamento: Inclui um sumário executivo, descrição do escopo e metodologia, análise de desempenho organizacional em comparação com o TSP, e um plano para implementação de melhorias com fatores críticos de sucesso.

Cenário da Organização: Organizações que buscam documentação robusta para guiar a implementação de melhorias no TSP, alinhando-se com práticas CMMI.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA), Verificação e Validação (VV).

- **Checklist de Auditoria para Fase de Análise**

Autores: Reham Ejaz, Mubina Nazmeen, Maryam Zafar

Fornecedor: University Institute of Information Technology, PMAS Arid Agriculture University, Rawalpindi, Paquistão

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1890810.1890811>

Descrição: Checklist criado para orientar a equipe de análise de qualidade na avaliação dos requisitos durante a fase de análise, incluindo perguntas específicas sobre clareza, redundância, completude e testabilidade dos requisitos.

Funcionamento: A equipe de análise de qualidade utiliza o checklist para revisar e verificar requisitos, documentando pontos que não atendem aos padrões. A checklist abrange pessoas, processos e o produto de requisitos (documento SRS).

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP28.

Cenário da Organização: Ideal para empresas que necessitam de um controle sistemático e rastreável dos requisitos para garantir conformidade com padrões de qualidade.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA), Verificação e Validação (VV).

- **Questionários de Análise de Lacunas e Percepções de Qualidade**

Autores: Ayşe Tosun, Ayşe Bener, Burak Turhan

Fornecedor: Boğaziçi University, National Research Council

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5349841>

Descrição: Questionários semi-estruturados usados para capturar percepções e práticas atuais dos funcionários e medir o conhecimento da equipe sobre conceitos de qualidade e engenharia de software.

Funcionamento: Utilizados para coletar dados qualitativos e quantitativos sobre práticas de qualidade e identificar lacunas no alinhamento com o CMMI, os questionários ajudam a medir a prontidão da equipe e a identificar áreas de melhoria.

Cenário da Organização: Empresas que buscam coletar dados de forma estruturada para embasar decisões sobre melhorias de processo.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Relatório de Resumo de Garantia de Qualidade**

Autores: Meena Sharma e Manohar Chandwani

Fornecedor: Universidade Devi Ahilya

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1523103.1523252>

Descrição: Relatório que consolida as conclusões das auditorias, incluindo número de não conformidades, observações e status das resoluções.

Funcionamento: O relatório oferece uma visão geral para o gestor de projetos e demais stakeholders sobre a conformidade e áreas de melhoria do projeto. Ele é atualizado conforme as auditorias são concluídas e os problemas são resolvidos.

Cenário da Organização: Empresas que demandam documentação estruturada das auditorias para monitoramento contínuo de qualidade.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: PQA (Garantia de Qualidade de Processos), VV (Verificação e Validação).

- **Modelo de Processo de Desenvolvimento de Produto (PDPM)**

Autores: LUO Wenjie, LIU Peng, ZHANG Weiming, ZHOU Bosheng

Fornecedor: Beihang University

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4722045>

Descrição: O PDPM é um modelo detalhado que representa as fases de desenvolvimento de um produto, incluindo desde a definição de requisitos até a fase de testes, possibilitando o rastreamento e revisão de cada fase.

Funcionamento: O modelo é construído no EPMS e inclui elementos como entradas, saídas, critérios de entrada e saída, responsabilidades e recursos, auxiliando na verificação de cada fase e proporcionando pontos de revisão.

Cenário da Organização: Organizações que precisam de um modelo formal para o desenvolvimento de produtos, permitindo rastreabilidade e validação de processos.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

- **Relatório de Status do Projeto e Avaliação de Métricas**

Autores: Ruzhi Xu, Yunjiao Xue, Peiyao Nie, Yuan Zhang, Desheng Li

Fornecedor: Fudan University e Shandong University of Finance

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4673736>

Descrição: Documento de avaliação e status das métricas que inclui o progresso do projeto, distribuição de esforço, incidência de defeitos e eficiência de remoção de defeitos, entre outros.

Funcionamento: Gerado ao final de cada fase do projeto, o relatório documenta métricas de esforço e custos e mapeia a frequência e resolução de defeitos, servindo como base para avaliar a saúde do processo e necessidades de melhoria.

Cenário da Organização: Organizações que implementam controle rigoroso de métricas em seus projetos, visando garantir conformidade e qualidade durante o desenvolvimento.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Diagrama Completo de Casos de Uso UML**

Autores: Brian Berenbach e Gail Borotto

Fornecedor: Siemens Corporate Research, Inc.

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1134285.1134348>

Descrição: Diagrama UML contendo todos os casos de uso de alto nível e suas hierarquias, com todos os atores e interfaces de comunicação especificados.

Funcionamento: O diagrama representa o escopo total dos requisitos funcionais e não funcionais, diferenciando casos abstratos e concretos. Cada caso concreto de uso está associado a um ator ou interface, o que assegura a rastreabilidade e a cobertura total dos requisitos.

Cenário da Organização: Empresas que precisam de um diagrama formal e completo para servir de base ao desenvolvimento e aos testes de conformidade.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Verificação e Validação (VV).

- **Política e Objetivos de Verificação e Validação**

Autores: J. C. Jacobs, J. J. M. Trienekens

Fornecedor: Philips Semiconductors e Eindhoven University of Technology

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1267622>

Descrição: Documento que define a política e os objetivos gerais para os processos de verificação e validação da organização, alinhando-os com as políticas de qualidade da empresa.

Funcionamento: A política de V&V estabelece as diretrizes gerais para alcançar uma visão comum dos objetivos de verificação entre todos os stakeholders, criando uma base para a implementação de melhorias no processo e para garantir a conformidade organizacional.

Cenário da Organização: Organizações que exigem um alinhamento formal e documentado dos processos de verificação e validação com os objetivos empresariais e de qualidade.

Nível do CMMI: Nível 3 e 4.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

1.5 Modelos de Avaliação

- **Avaliação do Processo e Método de Avaliação SCAMPI**

Autores: SEI, Universidade Carnegie Mellon

Fornecedor: Instituto de Engenharia de Software

Site de Acesso: [Documento SCAMPI](#)

Descrição: O método SCAMPI avalia a maturidade de um processo de software, fornecendo uma classificação de conformidade com as especificações do CMMI, essencial para atingir o Nível 3.

Funcionamento: Aplicado por especialistas certificados, utilizando uma lista de indicadores que cobrem três níveis de capacidade.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP2, EP3, EP5, EP6, EP7, EP8, EP14, EP16, EP17 e EP24.

Cenário da Organização: Utilizado por empresas que buscam validar melhorias de processos em conformidade com o CMMI.

Nível do CMMI: Todos os níveis, especificamente Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **PRONT-AIT (Framework de Avaliação de Prontidão)**

Autores: Isomar Lima, Andreia Fatima Sorice Genaro, Geilson Loureiro, Fátima Mattiello-Francisco, Jenny Carolina Robledo Asencio

Fornecedor: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9851665/>

Descrição: O PRONT-AIT é um framework de avaliação projetado para medir a prontidão de organizações de Montagem, Integração e Teste (AIT) em atender requisitos específicos para sistemas espaciais. Inspirado pelo CMMI, o framework foi adaptado para contemplar critérios técnicos e gerenciais necessários para o desenvolvimento e operação de satélites.

Funcionamento: O PRONT-AIT avalia a maturidade de uma organização com base em níveis de prontidão, desde a capacidade de atender requisitos básicos até níveis mais avançados de gestão integrada. Cada nível avaliado reflete a prontidão e maturidade em diferentes áreas de processo de AIT, abrangendo desde o gerenciamento de projeto até a validação dos sistemas.

Cenário da Organização: Organizações de engenharia espacial e instituições que prestam serviços de AIT para satélites de observação.

Nível do CMMI: Aplicável aos Níveis 2 a 5, dependendo da maturidade e implementação dos processos.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Taxonomia de Fatores Críticos e Desafios**

Autores: Muhammad Azeem Akbar

Fornecedor: Chongqing University

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3297280.3297656>

Descrição: Estrutura de classificação que organiza os fatores críticos de sucesso (CSFs) e desafios (CCHs) encontrados no RCM em GSD. Cada categoria da taxonomia se baseia nos fatores mais recorrentes, como administração de projetos, integração de conhecimento e gestão de recursos humanos.

Funcionamento: Utiliza uma estrutura hierárquica para mapear desafios e fatores críticos, permitindo que as empresas priorizem áreas de foco para o sucesso do RCM em ambientes globais.

Cenário da Organização: Empresas com foco em maximizar o impacto positivo de fatores críticos e mitigar desafios no gerenciamento de mudanças de requisitos.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Revisão por Pares (PR).

- **Modelo de Previsão de Desempenho e Análise de Sensibilidade (PPM)**

Autores: Pinar Örgün, Deniz Güngör, Yasemin Yiğit Kuru, Özgün Onat Metin

Fornecedor: Huawei Turkey R&D Center

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8566252>

Descrição: Modelo de avaliação criado para analisar e prever o impacto de diferentes fases de projeto na produtividade E2E. O PPM permite realizar análises de sensibilidade e regressão para identificar fases com maior consumo de recursos e propor melhorias específicas.

Funcionamento: Utilizando ferramentas de análise como o Crystal Ball, o PPM avalia a relação entre fases de projeto e o impacto na produtividade. A análise identifica fases críticas como codificação e reuso de código, priorizando essas áreas para intervenções de melhoria de eficiência.

Cenário da Organização: Grandes organizações com processos complexos e um interesse em avaliar e otimizar o desempenho de diferentes fases do ciclo de desenvolvimento de software.

Nível do CMMI: Nível 5.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Avaliação de Satisfação e Aplicabilidade do Modelo**

Autores: Keshta, Ismail; Niazi, Mahmood; Alshayeb, Mohammad

Fornecedor: King Fahd University of Petroleum and Minerals

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8418704>

Descrição: Modelo de avaliação que mede a eficácia em critérios como clareza, aplicabilidade e facilidade de uso em pequenas e médias empresas.

Funcionamento: Utiliza uma escala Likert para avaliar clareza, facilidade de aprendizado e utilidade. Os resultados indicam que os modelos são aplicáveis e satisfatórios para o público-alvo, oferecendo uma estrutura acessível para implementação .

Cenário da Organização: Empresas CMMI Nível 2 e uma estrutura de avaliação para validar a implementação de práticas específicas.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Análise de Satisfação do Cliente e Custo**

Autores: de Melo França, Victor J. A. T. and Balancieri, Renato and Leal, Gislaine Camila Lapasini and Rouiller, Ana Cristina

Fornecedor: Universidade Estadual de Maringá

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3275245.3275272>

Descrição: Modelo para avaliar a eficácia do planejamento de requisitos com base na satisfação do cliente e minimização de custos e tempo.

Funcionamento: Utiliza uma escala de satisfação para avaliar o impacto dos requisitos selecionados. A análise considera os custos de cada requisito para o próximo Sprint, auxiliando o Product Owner na decisão de alocação dos recursos.

Cenário da Organização: Empresas SCRUM focadas em garantir que os requisitos de alto valor para o cliente sejam atendidos com custos controlados.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Survey de Validação dos Process Smells**

Autores: Edison J. Santos, Rita Suzana Pitangueira Maciel, Cláudio Sant'Anna

Fornecedor: Universidade Federal da Bahia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3275245.3275264>

Descrição: Um modelo de avaliação que valida a aplicabilidade e impacto dos "process smells" em termos de compreensibilidade e modificabilidade, usando um survey com especialistas em processos de software.

Funcionamento: Especialistas avaliam cada "process smell" quanto a sua definição, impacto na compreensão e facilidade de modificação, com base em uma escala de aceitação. Os "smells" que superam 75% de aceitação são integrados ao catálogo oficial para uso prático em processos de software.

Cenário da Organização: Empresas que buscam validação empírica e feedback de especialistas para melhorar a qualidade de seus processos de software.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Revisão de Processos com Retrospectivas SCRUM**

Autores: Patrícia Mello, Pablo Ximenes, Rousiany Lemos, Ana Luíza Bessa, Mariela I. Cortés, Cleilton Lima Rocha

Fornecedor: Instituto Atlântico

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3275245.3275276>

Descrição: Modelo de avaliação utilizado nas reuniões de retrospectiva do SCRUM, onde o time analisa a eficiência do BDD e os impactos nos processos de desenvolvimento, qualidade e tempo.

Funcionamento: Durante as reuniões de retrospectiva, o time revisa os desafios enfrentados, como a complexidade do BDD em contextos de BI. O feedback coletado indica que o BDD pode gerar uma falsa sensação de completude no início do projeto e pode não ser ideal para contextos onde os dados e os requisitos são altamente fragmentados.

Cenário da Organização: Organizações ágeis que buscam melhorias contínuas em seus processos e adaptam as práticas metodológicas conforme os desafios do projeto.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Avaliação Baseada em Critérios de CMMI e MPS-Br**

Autores: CMMI Institute e MPS.Br

Fornecedor: CMMI Institute e Softex

Site de Acesso: [CMMI Institute](#) | Softex

Descrição: Modelo de avaliação que utiliza critérios específicos para verificar a qualidade dos processos de desenvolvimento, garantindo conformidade e eficiência.

Funcionamento: A avaliação é realizada com base em consensos entre avaliadores, com critérios pré-estabelecidos, e monitoramento da conformidade ao longo das fases do processo.

Cenário da Organização: Organizações com foco em qualidade e conformidade dos processos de software.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Ciclo PDCA para Qualidade em QMO**

Autores: Dong-Seok Oh, Min-Jae Lee

Fornecedor: Soongsil University

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7883082>

Descrição: Modelo baseado no ciclo PDCA (Planejar, Fazer, Verificar, Agir) para avaliação e melhoria contínua das atividades de qualidade dentro de um QMO.

Funcionamento: As atividades de controle de qualidade são planejadas, executadas, verificadas e ajustadas continuamente, com a participação dos gestores e stakeholders em cada etapa para garantir transparência e engajamento.

Cenário da Organização: Organizações com estrutura de qualidade estabelecida, buscando sistematizar atividades de controle e envolvimento de stakeholders.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: PQA (Garantia de Qualidade de Processos), VV (Verificação e Validação).

- **Avaliação do Produto Frente ao Processo**

Autores: Guidini Gonçalves, Taisa and Marçal de Oliveira, Káthia and Kolski, Christophe

Fornecedor: LAMIH CNRS UMR

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7549319>

Descrição: Este modelo de avaliação utiliza critérios para comparar o produto final ao processo de desenvolvimento, avaliando a qualidade do processo com base nos resultados do produto resultante.

Funcionamento: Consiste em medir os resultados finais e compará-los aos padrões de qualidade previamente estabelecidos, permitindo identificar falhas de processo com base nos defeitos ou limitações do produto final.

Cenário da Organização: Utilizado em organizações que desejam associar diretamente a qualidade do produto final com os processos seguidos durante o desenvolvimento.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: PQA (Garantia de Qualidade de Processos).

- **ArSPI - Modelo de Melhoria de Processos Baseado em Artefatos**

Autores: Marco Kuhrmann, Ita Richardson

Fornecedor: University of Southern Denmark, University of Limerick

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2785592.2785616>

Descrição: O modelo ArSPI propõe uma abordagem baseada em artefatos para direcionar a melhoria de processos de software, focando na qualidade e na consistência dos modelos de processo. O ArSPI utiliza uma combinação de especificação de processo, realização de processo e processo em uso para avaliar e melhorar modelos.

Funcionamento: ArSPI aplica listas de verificação e métodos estruturados para avaliar a completude e consistência dos modelos de processo, identificando lacunas e inconsistências que prejudicam a maturidade e eficiência. A metodologia inclui a identificação de artefatos essenciais para cada fase e análise de requisitos de melhoria com base em critérios externos, como CMMI.

Cenário da Organização: Empresas de médio a grande porte que buscam melhorar a padronização e a eficácia de seus processos de software por meio de uma abordagem baseada em artefatos.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Modelo de Avaliação - Hipóteses de Suporte para Métodos Formais**

Autores: Shigeru Kusakabe e colaboradores

Fornecedor: Kyushu University

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2593489.2593497>

Descrição: Modelo de avaliação que gera hipóteses sobre o impacto de métodos formais no processo de desenvolvimento de software, utilizando o CMMI-DEV como referência para mapear áreas de processo e dependências.

Funcionamento: O modelo permite identificar áreas de processo como Desenvolvimento de Requisitos (RD) e Verificação (VER) onde a introdução de métodos formais terá um impacto mais significativo, promovendo melhorias em qualidade e consistência.

Cenário da Organização: Empresas de desenvolvimento de software que planejam introduzir métodos formais e desejam uma abordagem fundamentada para avaliar sua eficácia.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Verificação e Validação (VV).

- **Análise de Conformidade com CMMI para Engenharia de Requisitos**

Autores: Alexandre M.L. de Vasconcelos e colaboradores

Fornecedor: Federal University of Pernambuco, Simula Research Laboratory, Universidad Politecnica de Valencia

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6511808>

Descrição: Modelo de avaliação que utiliza os princípios SCAMPI para analisar o alinhamento da engenharia de requisitos orientada a processos com as práticas específicas do CMMI.

Funcionamento: Baseia-se na análise de conformidade dos métodos de engenharia de requisitos com os objetivos e práticas do CMMI, incluindo o desenvolvimento de requisitos de cliente e produto. O modelo auxilia na identificação de lacunas e na melhoria da qualidade dos processos.

Cenário da Organização: Organizações com foco em melhoria de processos e conformidade com o CMMI, visando implementar práticas de engenharia de requisitos robustas e alinhadas ao negócio.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: PQA (Garantia de Qualidade de Processos), RDM (Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos).

- **Análise de Lacunas para o Team Software Process (TSP)**

Autores: Luis Manuel Gonzalez Amaral e João Pascoal Faria

Fornecedor: Strongstep - Innovation in Software Quality e Universidade do Porto

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5655653>

Descrição: Esta metodologia fornece um processo para avaliar práticas organizacionais em relação ao TSP, identificando lacunas e potenciais melhorias para alinhar a organização com práticas avançadas de qualidade de software.

Funcionamento: Baseia-se em entrevistas estruturadas, coleta de artefatos e análise documental para avaliar o alinhamento com o TSP. Inclui guias para realizar entrevistas e documentos para sistematizar a coleta e avaliação das evidências.

Cenário da Organização: Empresas buscando implementar ou melhorar práticas TSP para alcançar altos níveis de qualidade e maturidade de processo.

Nível do CMMI: Nível 3 e acima.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Maturidade do DMM**

Autores: Shihong Huang, Scott Tilley

Fornecedor: University of California, Riverside; Florida Institute of Technology

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/944868.944888>

Descrição: Os cinco níveis de maturidade do DMM — Inicial, Repetível, Definido, Gerenciado e Otimizador — guiam o processo de melhoria contínua da qualidade de documentação, baseando-se nos princípios do CMMI.

Funcionamento: Cada nível de maturidade estabelece práticas para organizar e sistematizar o desenvolvimento de documentação, culminando em processos otimizados com revisões constantes e análises de causa-raiz para melhorias.

Cenário da Organização: Organizações que buscam implementar uma documentação madura e adaptável, essencial para manutenção e evolução de sistemas.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

- **Key Product Attributes (KPAs)**

Autores: Shihong Huang, Scott Tilley

Fornecedor: Baseado em práticas do SEI e REEF

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/944868.944888>

Descrição: Conjunto de atributos de qualidade (como eficiência, formato, granularidade) usados para avaliar a maturidade e qualidade da documentação, sendo aplicáveis a diferentes níveis de abstração e detalhamento.

Funcionamento: Cada KPA possui um índice de maturidade de cinco níveis que mede a qualidade da documentação com base na sua eficiência e alinhamento com as necessidades do usuário final e do desenvolvedor.

Cenário da Organização: Empresas que necessitam de indicadores de qualidade para avaliar e aprimorar a documentação técnica de forma contínua.

Nível do CMMI: Nível 3

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Verificação e Validação (VV).

1.6 Papéis envolvidos

- **Gestor de Projeto**

Autores: Pitiphat Joembunthanaphong, Gridaphat Sriharee

Fornecedor: Departamento de Ciência e Informação de Computadores, Universidade de Tecnologia King Mongkut North Bangkok

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10049356>

Descrição: O Gestor de Projeto desempenha um papel crítico na administração e supervisão das atividades de desenvolvimento de software, com foco em garantir a conformidade dos processos com o padrão CMMI. Ele é responsável por planejar, coordenar, monitorar e ajustar as atividades do projeto para assegurar a execução eficiente e o alcance dos objetivos de qualidade.

Esse papel também é citado/adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP2, EP4.

Funcionamento: O gestor realiza o gerenciamento do projeto, administra as mudanças nos requisitos, e utiliza ferramentas de rastreabilidade para controlar o andamento e os ajustes necessários no projeto. Ele também conduz avaliações periódicas do progresso e gera relatórios detalhados para manter a equipe e as partes interessadas informadas.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP5 e EP6.

Cenário da Organização: Empresas de pequeno e médio porte que desenvolvem software, onde a necessidade de controle sobre mudanças regulatórias e de requisitos é constante.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Scrum Master como Facilitador do Processo de Conformidade com CMMI**

Autores: Sabir Saheel, Labib Bin Rahman, Fairuz Humaira, Farzana Sadia, Mahady Hasan

Fornecedor: Independent University, Bangladesh

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3477314.3507173>

Descrição: O papel do Scrum Master é redefinido para incluir a responsabilidade de garantir que as práticas Scrum estejam em conformidade com o CMMI, adaptando as cerimônias Scrum para atender as práticas específicas do modelo.

Funcionamento: O Scrum Master garante a implementação de práticas CMMI, como a rastreabilidade bidirecional e a inclusão de revisões de progresso e comprometimento de stakeholders.

Cenário da Organização: Empresas que utilizam Scrum como principal metodologia e precisam de conformidade com CMMI.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Analista de Negócios**

Autores: Ammar Odeh, Ammar El-Hassan, Ismail Keshta, Tareq AlHajahjeh

Fornecedor: Princess Sumaya University for Technology e AlMaarefa University

Site de Acesso: <https://ieeexplore-ieee-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/document/9659625>

Descrição: Segundo IIBA (International Institute of Business Analysis) no *BABOK Guide*, o analista de negócios é responsável por identificar, entender e documentar os requisitos de

negócio, colaborando com stakeholders para garantir que os objetivos organizacionais sejam traduzidos em soluções eficazes e bem-sucedidas. Esse papel envolve diversas habilidades, como comunicação, análise crítica e resolução de problemas, além de um entendimento profundo dos processos de negócio da organização (IIBA, 2015). É mencionado por Robertson e Robertson (1999), onde destaca-se que o analista de negócios atua como um facilitador no desenvolvimento de sistemas de software, garantindo que as funcionalidades implementadas realmente atendam às necessidades dos usuários finais e alinhem-se aos objetivos de longo prazo da organização. Já Pressman e Maxim (2020), em *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, destacam a importância do analista de negócios na elicitação de requisitos, uma fase crítica do desenvolvimento que exige a tradução precisa das necessidades organizacionais em requisitos técnicos.

Funcionamento: O Analista de Negócios é responsável por identificar e detalhar os requisitos de negócios. Ele age como intermediário entre os stakeholders e a equipe técnica, garantindo que as necessidades e objetivos do cliente estejam claramente definidos e compreendidos pela equipe de desenvolvimento. Atua como intermediário entre os stakeholders e a equipe de desenvolvimento, garantindo que os objetivos e expectativas do cliente sejam compreendidos e traduzidos de forma precisa para requisitos técnicos.

Esse papel é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP10, EP13, EP17, EP21, EP22, EP24, EP30, EP32 e EP33.

Cenário da Organização: Organizações de pequeno e médio porte que necessitam de um processo estruturado para garantir a clareza e completude dos requisitos antes da implementação.

Nível do CMMI: Nível 1.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Testador**

Autores: Ammar Odeh, Ammar El-Hassan, Ismail Keshta, Tareq AlHajahjeh

Fornecedor: Princess Sumaya University for Technology e AlMaarefa University

Site de Acesso: <https://ieeexplore-ieee-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/document/9659625>

Descrição: O termo "testador de software" é amplamente discutido na literatura como um profissional fundamental no processo de desenvolvimento de software, focado em garantir a qualidade e funcionalidade dos produtos. Segundo Sommerville (2011), o testador de software é responsável por planejar e executar testes para identificar defeitos e assegurar que o software atende aos requisitos especificados, com foco na melhoria contínua e na confiabilidade do produto final. O papel do testador envolve tanto a execução de testes manuais quanto o desenvolvimento de testes automatizados, dependendo da complexidade e do contexto do projeto.

De acordo com Myers, Sandler e Badgett (2011), em *The Art of Software Testing*, o testador de software desempenha um papel crítico na identificação de falhas, realizando diferentes tipos de testes (unitários, de integração, de sistema e de aceitação) para garantir que o software funcione conforme esperado. Além disso, enfatizam a importância do testador em assegurar a qualidade do software em ambientes de produção.

Pressman e Maxim (2020) também destacam que o testador de software precisa ter habilidades analíticas e de comunicação para interpretar corretamente os requisitos e para documentar e comunicar claramente os resultados dos testes, contribuindo para um ciclo de desenvolvimento ágil e de alta qualidade.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados no trabalho: EP26.

Funcionamento: O Testador é responsável pela verificação e validação dos requisitos do sistema por meio de testes rigorosos. Ele assegura que o software atende às especificações e identifica possíveis falhas antes da entrega ao cliente. Valida o software em relação aos requisitos especificados, detectar inconsistências ou erros e confirmar que o produto final é funcional e confiável.

Cenário da Organização: Organizações de pequeno e médio porte que necessitam de um processo estruturado para garantir a clareza e completude dos requisitos antes da implementação.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV).

- **Desenvolvedor**

Autores: Ammar Odeh, Ammar El-Hassan, Ismail Keshta, Tareq AlHajahjeh

Fornecedor: Princess Sumaya University for Technology e AlMaarefa University

Site de Acesso: <https://ieeexplore-ieee-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/document/9659625>

Descrição: O desenvolvedor de software é o profissional que traduz requisitos de negócio em soluções funcionais, desempenhando um papel essencial em todo o ciclo de desenvolvimento. Além da codificação, ele se preocupa com a qualidade, manutenibilidade e adaptação do software, seguindo práticas como codificação limpa e metodologias ágeis (SOMMERVILLE, 2011; PRESSMAN e MAXIM, 2020; MARTIN, 2008).

Funcionamento: O Desenvolvedor implementa os requisitos especificados, transformando o design e as especificações em código funcional. Ele colabora com analistas e testadores para ajustar e refinar a implementação, conforme necessário. Programa e desenvolve funcionalidades, além de corrigir problemas que surgem durante os testes, sempre mantendo os requisitos como referência para o desenvolvimento.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP5, EP6 e EP11.

Cenário da Organização: Organizações de pequeno e médio porte que necessitam de um processo estruturado para garantir a clareza e completude dos requisitos antes da implementação.

Nível do CMMI: Nível 1.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

- **Equipe de Design**

Autores: Ammar Odeh, Ammar El-Hassan, Ismail Keshta, Tareq AlHajahjeh

Fornecedor: Princess Sumaya University for Technology e AlMaarefa University

Site de Acesso: <https://ieeexplore-ieee-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/document/9659625>

Descrição: O termo "Equipe de Design" refere-se ao grupo de profissionais responsável por projetar a estrutura e a arquitetura de sistemas e aplicações, garantindo que o software seja funcional, eficiente e mantenha padrões de qualidade. Sommerville (2011) descreve a equipe de design como essencial para estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento, definindo as principais decisões arquiteturais e especificando como os componentes do software interagem.

Segundo Pressman e Maxim (2020), uma equipe de design de software bem estruturada deve ter um conjunto diversificado de habilidades técnicas e colaborativas, permitindo a criação de soluções escaláveis e adaptáveis. Eles destacam que o trabalho dessa equipe inclui a definição de padrões de design e a implementação de práticas que suportem a evolução do sistema ao longo do tempo, alinhando-se com os objetivos organizacionais e as necessidades dos usuários.

Funcionamento: A Equipe de Design é responsável pela concepção visual e estrutural do sistema, elaborando diagramas, wireframes e modelos que guiam a criação de uma interface amigável e funcional. Desenvolve a estrutura visual e funcional do software, incluindo o design da interface, para garantir uma experiência do usuário intuitiva e alinhada aos requisitos.

Cenário da Organização: Organizações de pequeno e médio porte que necessitam de um processo estruturado para garantir a clareza e completude dos requisitos antes da implementação.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM), Garantia de Qualidade de Processos (PQA), Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

- **Arquiteto**

Autores: Ammar Odeh, Ammar El-Hassan, Ismail Keshta, Tareq AlHajahjeh

Fornecedor: Princess Sumaya University for Technology e AlMaarefa University

Site de Acesso: <https://ieeexplore-ieee-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/document/9659625>

Descrição: O termo "Arquiteto de Software" é abordado na literatura como o profissional responsável por definir a estrutura e a organização de sistemas complexos, estabelecendo uma visão técnica de alto nível que guia o desenvolvimento. Sommerville (2011) descreve o arquiteto de software como fundamental para a criação de uma arquitetura robusta, garantindo que o software atenda a requisitos de qualidade como escalabilidade, segurança e desempenho.

Bass, Clements e Kazman (2012), em *Software Architecture in Practice*, enfatizam que o arquiteto é responsável por decisões críticas sobre os componentes do sistema e suas interações, colaborando com stakeholders para alinhar a arquitetura às necessidades do negócio. Essa posição exige habilidades técnicas avançadas, além de uma visão ampla do ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados no trabalho: EP16.

Funcionamento: O Arquiteto define a estrutura e os componentes técnicos do sistema. Ele escolhe tecnologias e frameworks adequados, assegurando que o software seja escalável, sustentável e atenda aos padrões de qualidade. Estabelece arquitetura robusta que integre todos os componentes do sistema de maneira eficiente e conforme os requisitos do projeto.

Cenário da Organização: Organizações de pequeno e médio porte que necessitam de um processo estruturado para garantir a clareza e completude dos requisitos antes da implementação.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Stakeholders**

Autores: Ammar Odeh, Ammar El-Hassan, Ismail Keshta, Tareq AlHajahjeh

Fornecedor: Princess Sumaya University for Technology e AlMaarefa University

Site de Acesso: <https://ieeexplore-ieee-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/document/9659625>

Descrição: O termo "Stakeholders" é amplamente abordado na literatura de engenharia de software e gestão de projetos, referindo-se aos indivíduos ou grupos que têm interesse ou influência sobre o projeto ou produto de software. Sommerville (2011) define stakeholders como todas as partes interessadas no desenvolvimento, incluindo usuários finais, clientes, gerentes e equipe técnica, cujas necessidades e expectativas devem ser compreendidas e atendidas para o sucesso do projeto.

Segundo Freeman (1984), em *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, stakeholders são todas as partes que podem ser afetadas pelas decisões de uma organização ou projeto, sendo essencial gerenciar esses relacionamentos para alcançar os objetivos estratégicos e reduzir riscos. Pressman e Maxim (2020) reforçam que o engajamento dos stakeholders ao longo do processo de desenvolvimento é fundamental para garantir que o produto final atenda tanto aos requisitos técnicos quanto às expectativas de valor de negócio.

Funcionamento: Os Stakeholders englobam todas as partes interessadas no projeto, incluindo clientes, gerentes, membros da equipe de desenvolvimento, entre outros. Eles têm um papel crucial na definição e validação dos requisitos, bem como no fornecimento de feedback durante todo o ciclo de vida do projeto. Garantem que os requisitos do projeto estejam alinhados às necessidades e expectativas de todos os envolvidos, além de contribuir para as decisões importantes durante o desenvolvimento.

Cenário da Organização: Organizações de pequeno e médio porte que necessitam de um processo estruturado para garantir a clareza e completude dos requisitos antes da implementação.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM), Garantia de Qualidade de Processos (PQA), Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

- **Gestor de Mudanças**

Autores: Keshta, Ismail; Niazi, Mahmood; Alshayeb, Mohammad

Fornecedor: King Fahd University of Petroleum and Minerals

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8418704>

Descrição: Para gerenciar mudanças de requisitos e manter a rastreabilidade, onde o Analista de Requisitos documenta e avalia mudanças propostas e o Gestor de Mudanças mantém o histórico e rastreamento. É o profissional responsável por planejar, coordenar e implementar mudanças no ambiente de software de maneira controlada, garantindo a continuidade e a qualidade dos processos. Segundo Baddoo e Hall (2002), o gestor de mudanças deve equilibrar os requisitos técnicos e as expectativas dos stakeholders para minimizar o impacto das mudanças e reduzir os riscos associados.

Pressman e Maxim (2020) reforçam que o gestor de mudanças de software desempenha um papel crítico na engenharia de software, supervisionando o controle de versões e o processo de configuração, assegurando que todas as modificações sejam documentadas, testadas e aprovadas antes da implementação em produção.

Funcionamento: O Gestor de Mudanças usa o RTM para rastrear e monitorar o impacto das mudanças, garantindo a conformidade dos produtos com os requisitos iniciais.

Cenário da Organização: Empresas com necessidade de gestão para assegurar a conformidade dos produtos de software.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

- **Product Owner**

Autores: Ken Schwaber e Jeff Sutherland

Fornecedor: Scrum Alliance

Site de Acesso: <https://www.scrum.org/>

Descrição: O termo "Product Owner" é amplamente discutido na literatura de metodologias ágeis como o papel responsável pela maximização do valor do produto, priorizando e gerenciando o backlog de forma a atender aos requisitos dos stakeholders. Schwaber e

Sutherland (2020), no Scrum Guide, descrevem o Product Owner como essencial para o sucesso de equipes Scrum, sendo o único responsável pelas decisões sobre o backlog e pela comunicação de sua visão para a equipe de desenvolvimento.

De acordo com Pichler (2010), em Agile Product Management with Scrum, o Product Owner deve equilibrar as necessidades de negócio e os objetivos técnicos, colaborando com a equipe e stakeholders para garantir que as entregas estejam alinhadas com o valor esperado pelo cliente e as metas organizacionais.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP15 e EP19.

Funcionamento: O Product Owner funciona como o responsável por maximizar o valor do produto ao priorizar e gerenciar o backlog, garantindo que a equipe de desenvolvimento trabalhe nas funcionalidades mais valiosas e alinhadas aos objetivos dos stakeholders.

Cenário da Organização: Empresas de desenvolvimento ágil que usam SCRUM e buscam priorizar requisitos considerando a satisfação do cliente e capacidade de entrega.

Nível do CMMI: Nível 2.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM).

- **Analista de Processo**

Autores: Edison J. Santos, Rita Suzana Pitangueira Maciel, Cláudio Sant'Anna

Fornecedor: Universidade Federal da Bahia

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3275245.3275264>

Descrição: O Analista de Processo é responsável por mapear, identificar e avaliar os "process smells" nos processos de software da organização, garantindo que os processos estejam alinhados com as melhores práticas de qualidade.

Funcionamento: Realiza a análise e verificação dos processos modelados em SPEM, aplicando as heurísticas de "process smells" e identificando áreas que necessitam de ajustes ou refatorações para otimizar compreensibilidade e modificabilidade.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP14, EP18, EP20 e EP29.

Cenário da Organização: Organizações com foco em CMMI, onde o Analista de Processo atua na avaliação contínua para identificar e corrigir problemas antes da execução dos processos.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Garantia de Qualidade de Processos (PQA) e Revisão por Pares (PR).

- **Engenheiro de Processos Especializado em Métodos Formais**

Autores: Shigeru Kusakabe e colaboradores

Fornecedor: Kyushu University

Site de Acesso: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2593489.2593497>

Descrição: Profissional responsável por avaliar, adaptar e integrar métodos formais nos processos de desenvolvimento de software com base nas diretrizes CMMI-DEV.

Funcionamento: Atua na análise de gaps de processos e na escolha de métodos formais apropriados para as áreas de processo críticas. Realiza avaliações contínuas e promove revisões com a equipe para assegurar alinhamento com o CMMI.

Cenário da Organização: Organizações de médio a grande porte que buscam assegurar altos padrões de qualidade e confiabilidade em seus processos de desenvolvimento.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

- **Avaliador de Processos do TSP**

Autores: Luis Manuel Gonzalez Amaral e João Pascoal Faria

Fornecedor: Strongstep

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5655653>

Descrição: Profissional especializado em conduzir avaliações de conformidade com o TSP, responsável pela coleta e análise de dados, e pela orientação da equipe de projeto na implementação de melhorias.

Funcionamento: O avaliador utiliza questionários e análises de artefatos para obter uma visão clara das práticas de qualidade e desempenho, conduzindo sessões de feedback e facilitando a implementação de recomendações de melhoria.

Cenário da Organização: Empresas que buscam melhorar a maturidade dos processos de software, utilizando profissionais qualificados para liderar avaliações de TSP.

Nível do CMMI: Nível 3.

Área de Prática: Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR).

- **Gestor de Qualidade**

Autores: Ayşe Tosun, Ayşe Bener, Burak Turhan

Fornecedor: Projeto SQIP

Site de Acesso: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5349841>

Descrição: Profissional responsável pela implementação de políticas de qualidade e pela avaliação contínua dos processos de desenvolvimento, garantindo o alinhamento com os padrões do CMMI.

Funcionamento: O gestor de qualidade lidera a análise de lacunas, coordena a equipe para implementar os padrões de requisitos e mudanças, e atua na coleta de métricas de qualidade. Ele também facilita a comunicação entre a equipe e os stakeholders.

Esse funcionamento é adaptado conforme necessidade do projeto, exemplos de uso também são citados nos trabalhos: EP28, EP31 e EP34.

Cenário da Organização: Organizações que buscam formalizar processos e melhorar a qualidade do software, especialmente aquelas que implementam melhorias de processos sob o modelo CMMI.

Nível do CMMI: Nível 2 e 3.

Área de Prática: Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM) e Garantia de Qualidade de Processos (PQA).

ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO

A aplicação dos processos da área de Garantia da Qualidade do CMMI 2.0 é essencial para a criação de software de alta qualidade, capaz de atender às necessidades e expectativas dos stakeholders. O Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (RDM), Garantia de Qualidade de Processos (PQA), Verificação e Validação (VV) e Revisão por Pares (PR) constituem componentes fundamentais que, quando implementados adequadamente, contribuem para a eficácia e eficiência dos projetos de software.

Para garantir uma abordagem estruturada e eficaz, este catálogo propõe um processo de implementação abrangente, que inclui orientações práticas para diversas fases do ciclo de vida do projeto. Essas orientações delineiam diretrizes necessárias para a implementação de cada processo, ressaltando a importância do planejamento do ciclo de vida, da classificação de atividades por prioridade e da definição clara dos produtos de trabalho a serem gerados.

No contexto do RDM, as orientações visam estabelecer uma base sólida para a identificação, documentação, priorização e gerenciamento dos requisitos, assegurando que as necessidades dos stakeholders sejam compreendidas e refletidas no produto final. A PQA

busca implementar políticas e padrões que garantam a conformidade com os critérios de qualidade organizacionais, promovendo monitoramento contínuo e melhorias nos processos.

Os processos de VV são cruciais para garantir que o produto final atenda aos requisitos e especificações, enquanto a PR se destaca como uma prática colaborativa que permite avaliar e aprimorar a qualidade dos artefatos de software. A classificação de atividades por prioridade, em todas essas áreas, ajuda a concentrar os recursos nas atividades mais críticas, evitando desperdícios e assegurando que os principais requisitos sejam atendidos.

Com uma visão profissional integrada, este catálogo visa fornecer um guia abrangente que não apenas descreva os processos de qualidade, mas também facilite a sua implementação prática, promovendo uma cultura de qualidade contínua no desenvolvimento de software. A identificação clara dos papéis envolvidos em cada área de processo garantirá que todos os aspectos necessários sejam abordados por profissionais qualificados, assegurando o sucesso e a conformidade dos projetos de software com os padrões de qualidade estabelecidos.

Com isso, as orientações foram organizadas de forma estruturada em cinco tópicos, conforme descrito a seguir:

- **Orientações de Aplicação:** Este tópico apresenta as diretrizes e melhores práticas que devem ser seguidas durante a implementação dos processos. Essas orientações são fundamentais para garantir que os processos sejam estruturados de maneira eficaz e produtiva.
 - **Planejamento do Ciclo de Vida do Projeto:** Aqui, abordamos, sob uma perspectiva profissional, os componentes essenciais para a aplicação dos processos, nas fases do desenvolvimento do projeto.
 - **Classificação de Atividades por Prioridade:** Este tópico trata da organização e priorização das atividades, permitindo que a equipe concentre seus esforços nas tarefas mais críticas. As atividades são classificadas em três níveis: alta, média e baixa prioridade. As de alta prioridade envolvem elementos essenciais que impactam significativamente o sucesso do projeto, enquanto as de média prioridade incluem tarefas importantes. As de baixa prioridade referem-se a itens que podem ser tratados nas fases finais. Essa estrutura ajuda a otimizar a alocação de recursos e garante que os aspectos mais críticos sejam abordados de forma oportuna.
- **Produtos de Trabalho:** Esta seção descreve os documentos e artefatos gerados durante os processos. A documentação adequada é crucial para assegurar transparência e rastreabilidade, proporcionando um histórico claro das atividades realizadas.
- **Papéis Envolvidos:** Neste item, identificamos as diferentes funções desempenhadas pelos membros da equipe durante cada processo. Cada papel possui responsabilidades específicas que garantem a eficácia do trabalho realizado. A definição clara desses papéis é essencial para o sucesso das atividades, assegurando que todos os aspectos sejam abordados por profissionais qualificados.

Essa estrutura fornece uma base sólida para a implementação eficaz das atividades de avaliação, promovendo a qualidade contínua no desenvolvimento de projetos. Cada um dos itens desempenha um papel crítico na construção de um processo robusto e colaborativo.

Desenvolvimento e Gerenciamento de requisitos (RDM)

1. Orientações de Aplicação

As orientações para a aplicação de RDM no desenvolvimento de software visam estabelecer uma base sólida para identificar, documentar, priorizar e gerenciar requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto. Isso garante que as necessidades dos stakeholders sejam devidamente entendidas e refletidas no produto final, alinhando-se aos objetivos de qualidade da organização. A aplicação envolve a definição clara dos requisitos funcionais e não funcionais, assim como um acompanhamento rigoroso de suas mudanças.

1.1 Planejamento do Ciclo de Vida do Projeto

Para o planejamento eficaz do ciclo de vida do projeto, é essencial:

- **Análise Inicial dos Requisitos:** Realizar uma análise completa para entender as expectativas dos stakeholders e identificar restrições.
- **Gestão de Mudanças:** Implementar uma abordagem flexível para gerenciar as mudanças nos requisitos, garantindo que atualizações ou novas exigências sejam devidamente avaliadas e aprovadas.
- **Monitoramento Contínuo:** Definir processos para monitoramento e revisão contínua dos requisitos ao longo do ciclo de desenvolvimento, assegurando o alinhamento do produto com as necessidades definidas.

No contexto profissional, o planejamento do ciclo de vida deve considerar fatores como tempo, orçamento, complexidade técnica e impacto no mercado. Profissionais experientes priorizam a integração de ferramentas automatizadas para rastreamento de requisitos e promovem práticas ágeis para facilitar a adaptação a mudanças, minimizando assim o impacto no cronograma e na qualidade.

1.2 Classificação de Atividades por Prioridade

A priorização das atividades de desenvolvimento e gerenciamento de requisitos é essencial para garantir que os elementos críticos sejam abordados primeiro, evitando atrasos e desperdício de recursos. As atividades podem ser classificadas de acordo com os seguintes critérios de prioridade:

- **Alta Prioridade:** Requisitos essenciais para a funcionalidade principal e que impactam diretamente o valor e a usabilidade do software.
- **Média Prioridade:** Requisitos que complementam a funcionalidade principal e agregam valor ao usuário, mas cuja ausência não inviabiliza o uso.
- **Baixa Prioridade:** Requisitos de menor impacto imediato, geralmente melhorias ou funções adicionais que podem ser implementadas em fases posteriores.

2. Produtos de Trabalho

Os produtos de trabalho do processo de Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos incluem:

- **Documentação de Requisitos:** Relatórios detalhados dos requisitos funcionais e não funcionais.

- **Registro de Mudanças nos Requisitos:** Histórico e justificativas para mudanças e atualizações dos requisitos.
- **Matriz de Rastreabilidade:** Documentação que permite o acompanhamento dos requisitos ao longo do desenvolvimento, facilitando a verificação e validação.
- **Checklist de Revisão dos Requisitos:** Ferramenta para garantir que todos os requisitos atendem aos padrões de qualidade e estão claros para os stakeholders.

3. Papéis Envolvidos

Os principais papéis envolvidos na área de Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos incluem:

- **Analista de Requisitos:** Responsável pela elicitación e análise de requisitos, assegurando que os mesmos reflitam as necessidades dos stakeholders.
- **Gerente de Projeto:** Coordena o planejamento e o acompanhamento do ciclo de vida do projeto, incluindo a priorização e a gestão de mudanças dos requisitos.
- **Desenvolvedores:** Colaboram com o analista de requisitos para interpretar e implementar os requisitos no desenvolvimento do software.
- **Engenheiro de Qualidade:** Garante que todos os requisitos atendam aos critérios de qualidade e consistência com os padrões organizacionais.
- **Stakeholders:** Representam as partes interessadas que fornecem feedback contínuo para assegurar que o produto final esteja alinhado com as expectativas.

Garantia de Qualidade de Processos (PQA)

1. Orientações de Aplicação

1.1. Diretrizes Gerais para a Implementação de PQA

A implementação de PQA exige a definição e documentação de processos que garantam a conformidade com os padrões de qualidade organizacionais e do CMMI 2.0. Essas diretrizes incluem:

- Estabelecer um conjunto claro de políticas e padrões de processo a serem seguidos.
- Identificar e documentar as etapas críticas do processo de desenvolvimento e gerenciar auditorias regulares para assegurar conformidade.
- Implementar ferramentas de rastreamento e métricas para monitorar a efetividade e o progresso do processo de garantia de qualidade.

1.2. Planejamento do Ciclo de Vida do Projeto: Visão Profissional

O planejamento do ciclo de vida do projeto com foco na PQA requer a criação de uma visão ampla que cobre desde o início até a finalização do projeto. Profissionalmente, isso implica:

- **Início do Projeto:** Definir objetivos claros e especificações de qualidade para todos os processos, garantindo que todas as etapas estejam alinhadas com as metas de qualidade organizacionais.
- **Execução:** Realizar revisões de qualidade em cada fase, coletando dados para avaliar a conformidade com os critérios de qualidade estabelecidos.

- **Controle de Qualidade Contínuo:** Estabelecer checkpoints em marcos principais, usando ferramentas de auditoria para medir e ajustar os processos em resposta a desvios.
- **Finalização do Projeto:** Conduzir uma avaliação completa para garantir que todos os produtos de trabalho atendam aos requisitos de qualidade, documentando as lições aprendidas para projetos futuros.

1.3. Classificação de Atividades por Prioridade

A PQA exige a priorização das atividades com base em impacto e criticidade:

- **Alta Prioridade:** Atividades relacionadas à conformidade de processos e controle de qualidade, como auditorias iniciais e revisões de requisitos críticos.
- **Média Prioridade:** Atividades de monitoramento e validação, incluindo avaliações de métricas de qualidade e análise de dados de processo.
- **Baixa Prioridade:** Atividades de documentação e relatórios finais, que servem para registrar e comunicar resultados.

2. Produtos de Trabalho

Os produtos de trabalho resultantes da PQA fornecem uma visão clara da qualidade dos processos e ajudam a manter a conformidade com os padrões de qualidade. Os produtos típicos incluem:

- **Relatório de Conformidade de Qualidade:** Documenta a análise de conformidade dos processos, incluindo itens que atendem e não atendem aos requisitos de qualidade.
- **Checklists de Revisão de Qualidade:** Ferramentas para auditar e avaliar os processos de desenvolvimento com base em critérios estabelecidos.
- **Métricas e Indicadores de Desempenho:** Dados coletados que mostram a eficácia das práticas de PQA e indicam áreas que precisam de melhorias.
- **Plano de Melhoria de Processos:** Documento que detalha os ajustes necessários para alinhar os processos com os objetivos de qualidade.
- **Relatórios de Análise de Causa:** Identificam as principais causas de problemas de qualidade, permitindo a criação de soluções preventivas e corretivas.

3. Papéis Envolvidos

Para uma implementação eficaz da PQA, diferentes papéis são fundamentais para conduzir e manter os processos de qualidade:

- **Gestor de Qualidade:** Supervisiona todas as atividades de PQA, coordena as auditorias de qualidade, coleta e analisa métricas de desempenho, e apresenta relatórios de conformidade.
- **Auditor de Qualidade:** Realiza revisões de conformidade nos processos e assegura que todas as práticas estão de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos. Avalia a eficácia e eficiência dos processos de desenvolvimento, identifica melhorias e contribui para o planejamento de ações corretivas e preventivas.
- **Gerente de Projeto:** Responsável por integrar os processos de PQA ao planejamento do projeto, garantindo que os marcos de qualidade sejam atendidos.

- **Engenheiro de Software:** Colabora com o cumprimento das práticas de qualidade nos processos de desenvolvimento, garantindo que as entregas estejam de acordo com os requisitos e padrões de qualidade.
- **Especialista em Métricas e Análise de Dados:** Define, coleta e analisa métricas de qualidade para monitorar a eficiência e eficácia do PQA.

Verificação e Validação (VV)

1. Orientações de Aplicação

1.1. Diretrizes Gerais para a Implementação de VV

O processo de Verificação e Validação é fundamental para assegurar que o produto final atende aos requisitos e especificações, bem como para identificar e corrigir falhas em estágios iniciais. As diretrizes de aplicação incluem:

- Definir claramente os critérios de aceitação e as métricas de desempenho que o produto precisa alcançar.
- Estabelecer métodos e ferramentas de verificação e validação para cada fase do ciclo de vida do projeto.
- Garantir a independência das atividades de verificação e validação para promover a objetividade e imparcialidade no processo.

1.2. Planejamento do Ciclo de Vida do Projeto: Visão Profissional

O planejamento de VV deve ser integrado desde o início do ciclo de vida do projeto, com uma visão profissional que abrange:

- **Fase de Planejamento:** Estabelecer um plano de verificação e validação com critérios claros de sucesso, recursos e cronogramas, além de ferramentas e métodos que serão aplicados.
- **Fase de Desenvolvimento:** Conduzir atividades de verificação para avaliar a conformidade com as especificações e detectar problemas em componentes individuais antes de serem integrados.
- **Integração e Testes:** Validar a integração de componentes e realizar testes completos de sistema para garantir que o produto final atenda aos requisitos funcionais e de desempenho.
- **Finalização e Avaliação de Qualidade:** Realizar uma validação final e garantir que todos os requisitos foram cumpridos. Nesta fase, avaliações formais e revisões podem ser conduzidas para assegurar conformidade com as especificações.

1.3. Classificação de Atividades por Prioridade

A classificação de atividades por prioridade no contexto de VV ajuda a otimizar o uso de recursos e garantir que os riscos críticos sejam abordados de forma eficaz:

- **Alta Prioridade:** Testes de requisitos críticos, verificação de componentes principais e validação de integração entre módulos críticos.

- **Média Prioridade:** Revisão de código e auditoria de conformidade de processos em etapas intermediárias.
- **Baixa Prioridade:** Testes finais de documentação e revisões de requisitos não críticos.

2. Produtos de Trabalho

Os produtos de trabalho gerados durante o processo de VV documentam o progresso, os resultados e a eficácia do processo, incluindo:

- **Relatório de Verificação de Requisitos:** Documento que registra os resultados da verificação dos requisitos, confirmando se os mesmos estão completos, claros e verificáveis.
- **Plano de Testes e Especificação de Casos de Teste:** Descrição detalhada dos testes a serem realizados, incluindo cenários de uso, condições iniciais e esperadas.
- **Relatórios de Resultados de Testes:** Documento com os resultados de todos os testes realizados, incluindo sucesso ou falhas em cada caso de teste e detalhamento das não conformidades encontradas.
- **Relatório de Validação de Sistema:** Documento final que confirma que o produto atende aos requisitos e está pronto para uso ou implantação.
- **Relatórios de Revisão de Defeitos e Ações Corretivas:** Documenta os defeitos identificados e as ações corretivas tomadas, assim como a análise de suas causas.

3. Papéis Envolvidos

Para implementar de forma eficaz o processo de VV, uma equipe diversificada com papéis específicos é essencial:

- **Engenheiro de Qualidade:** Supervisiona a conformidade dos processos de verificação e validação com os padrões de qualidade e elabora relatórios detalhados de progresso e conformidade.
- **Gestor de Projeto:** Coordena e integra o planejamento de VV no ciclo de vida do projeto, assegurando que os marcos de VV sejam cumpridos dentro dos cronogramas e orçamentos estabelecidos.
- **Analista de Testes:** Define e desenvolve casos de teste com base nos requisitos do sistema, além de executar e documentar os testes de software. Encarregado de garantir que o sistema final atende aos requisitos do usuário e está pronto para o ambiente de produção.
- **Representante do Cliente ou Usuário Final:** Atua no processo de validação, revisando o produto para garantir que atenda às necessidades e expectativas dos usuários finais.

Esta estrutura de VV, promove a conformidade e a qualidade do produto final, garantindo que cada fase do desenvolvimento seja cuidadosamente verificada e validada antes da entrega final. Os produtos de trabalho e papéis específicos asseguram um processo robusto de VV, essencial para o sucesso de projetos de software.

Revisão por Pares (PR)

1. Orientações de Aplicação

1.1. Diretrizes Gerais para a Implementação de PR

A Revisão por Pares é uma prática essencial para avaliar e melhorar a qualidade de artefatos, como requisitos, design e código. As diretrizes para aplicação de PR incluem:

- Realizar revisões frequentes e estruturadas para identificar problemas de qualidade e conformidade com especificações em uma fase precoce do ciclo de desenvolvimento.
- Utilizar checklists e critérios definidos para garantir uma revisão padronizada e completa.
- Promover uma cultura colaborativa onde os membros da equipe se sentem confortáveis para compartilhar e revisar o trabalho de forma construtiva.

1.2. Planejamento do Ciclo de Vida do Projeto: Visão Profissional

O planejamento de Revisão por Pares deve estar integrado ao ciclo de vida do projeto, promovendo uma visão profissional que abrange:

- **Fase de Iniciação e Planejamento:** Definir a frequência das revisões, tipos de artefatos a serem revisados (requisitos, código, design) e as ferramentas a serem utilizadas. Estabelecer critérios de aceitação e objetivos para cada revisão.
- **Fase de Desenvolvimento:** Realizar revisões de artefatos críticos, como requisitos e design, e revisões de código antes de cada integração. Ajustar os planos de revisão de acordo com a evolução do projeto e necessidades emergentes.
- **Fechamento do Projeto:** Avaliar o impacto das revisões realizadas e documentar as lições aprendidas para aprimorar as práticas de revisão em projetos futuros.

1.3. Classificação de Atividades por Prioridade

Classificar as atividades de Revisão por Pares com base em sua criticidade ajuda a focar os recursos onde são mais necessários:

- **Alta Prioridade:** Revisões de requisitos e arquitetura, pois são fundamentais para a base do sistema e podem evitar problemas significativos em fases posteriores.
- **Média Prioridade:** Revisão de código em módulos críticos e de alta complexidade que podem impactar o desempenho ou a segurança do sistema.
- **Baixa Prioridade:** Revisão de documentação de suporte, que pode ser realizada na fase de finalização para garantir que está completa e alinhada aos requisitos do projeto.

2. Produtos de Trabalho

Os produtos de trabalho gerados durante o processo de Revisão por Pares documentam o processo e facilitam a rastreabilidade dos itens revisados. Os principais produtos incluem:

- **Checklists de Revisão:** Listas de critérios específicos para cada tipo de artefato a ser revisado, assegurando uma análise completa e padronizada.

- **Relatório de Resultados da Revisão:** Documento que detalha as conclusões da revisão, incluindo problemas identificados, correções recomendadas e métricas da qualidade do artefato revisado.
- **Registro de Ações Corretivas:** Registros que documentam as correções feitas para resolver problemas identificados durante a revisão.
- **Plano de Melhorias para Revisões Futuras:** Documento que descreve ajustes no processo de Revisão por Pares com base nas lições aprendidas, visando aprimorar futuras revisões.

3. Papéis Envolvidos

Os papéis envolvidos na Revisão por Pares garantem que cada aspecto do processo de revisão seja coberto com a expertise e a objetividade necessárias para promover a qualidade:

- **Autor:** O desenvolvedor ou analista que criou o artefato sendo revisado. Ele apresenta o artefato e responde às perguntas e comentários dos revisores, implementando as mudanças recomendadas.
- **Revisor Técnico:** Especialista que analisa o conteúdo técnico do artefato, como código, requisitos ou design, para verificar a conformidade com os padrões e critérios técnicos estabelecidos. Responsável também por documentar as conclusões da revisão, incluindo os problemas identificados, soluções sugeridas e decisões tomadas durante a sessão de revisão.
- **Gestor de Qualidade:** Supervisiona o processo de Revisão por Pares para garantir que as revisões estão sendo conduzidas de acordo com os padrões de qualidade e os objetivos organizacionais.

Essa estrutura oferece subsídios para implementar práticas de Revisão por Pares assegurando que os artefatos críticos do projeto sejam revisados por profissionais qualificados e que o processo de revisão contribua para a qualidade e sucesso do desenvolvimento de software.

CONCLUSÃO

Este catálogo apresenta um panorama abrangente das diversas abordagens para a implementação da capacidade "Ensuring Quality" dentro do contexto do CMMI 2.0. Através da revisão sistemática da literatura e análise das práticas identificadas, foi possível estruturar informações valiosas que podem servir de guia para profissionais e organizações que buscam aprimorar seus processos de desenvolvimento e garantir a qualidade do software.

As abordagens foram organizadas em categorias como Etapas, Ferramentas, Metodologia, Artefatos, Modelo de Avaliação e Papéis Envolvidos, permitindo uma consulta prática e direcionada. Cada categoria detalha os passos e recursos necessários, além de enfatizar a importância de uma metodologia clara e estruturada para a implementação eficaz dos processos de qualidade.

Com a crescente complexidade dos projetos de software e a necessidade de atender a altos padrões de qualidade, este catálogo não apenas facilita o entendimento das práticas existentes, mas também incentiva a adoção de soluções inovadoras e bem fundamentadas, respaldadas por pesquisa acadêmica. O uso de frameworks como o CMMI 2.0 e as abordagens aqui catalogadas é fundamental para o desenvolvimento de um ambiente de

software mais robusto e confiável, contribuindo assim para o sucesso organizacional a longo prazo.

Por fim, espera-se que este documento sirva como um recurso valioso, estimulando a troca de experiências e a continuidade da pesquisa na área de qualidade de processos, promovendo melhorias contínuas e a excelência no desenvolvimento de software.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. *Software Architecture in Practice*. 3ª ed. Boston: Addison-Wesley, 2012.

CHARNES, John M. *Financial Modeling with Crystal Ball and Excel*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.

CURTIS, Bill; KELLNER, Marc I.; OVER, James. *Process modeling*. *Communications of the ACM*, v. 35, n. 9, p. 75-90, 1992.

DOERR, John. *Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs*. New York: Portfolio, 2018.

FINKELSTEIN, Anthony; KRAMER, Jeff. *Software Process Modeling and Technology*. Hoboken: Wiley, 2000.

FREEMAN, R. Edward. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman, 1984.

GARCIA, L. de P. S.; OLIVEIRA, S. R. B. Uma extração de dados a partir da análise de estudos sobre implementação da área de capacidade ensuring quality do CMMI 2.0: uma revisão sistemática da literatura. *CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES*, [S. l.], v. 17, n. 7, p. e8126, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.7-049. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/8126>. Acesso em: 11 nov. 2024.

GARTON, Colleen; MCCULLOCH, Erica. *Fundamentals of Project Management*. 5ª ed. New York: AMACOM, 2017.

IIBA. *A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide)*. 3ª ed. Toronto: International Institute of Business Analysis, 2015.

KARLSSON, Joachim; RYAN, Kevin. A cost-value approach for prioritizing requirements. *IEEE Software*, v. 14, n. 5, p. 67-74, 1997.

MARTIN, Robert C. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. 1ª ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008.

MIND TOOLS. *How to Use the Action Priority Matrix: Making the Most of Your Opportunities*. MindTools.com, 2011.

MYERS, Glenford J.; SANDLER, Corey; BADGETT, Tom. The Art of Software Testing. 3^a ed. New York: John Wiley & Sons, 2011.

NIVEN, Paul R.; LAMORTE, Ben. Objectives and Key Results: Driving Focus, Alignment, and Engagement with OKRs. Hoboken: Wiley, 2016.

PALISADE Corporation. Guide to Using @RISK & DecisionTools Suite Software for Risk Analysis and Simulation. Ithaca: Palisade, 2013.

PAULA FILHO, W.P. Engenharia de software: projetos e processos. 4^a Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

PICHLER, Roman. Agile Product Management with Scrum: Creating Products that Customers Love. Boston: Addison-Wesley, 2010.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9^a ed. New York: McGraw-Hill, 2020.

ROBERTSON, Suzanne; ROBERTSON, James. Mastering the Requirements Process. 2^a ed. Boston: Addison-Wesley, 1999.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Scrum.org, 2020.

SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. 9^a ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

WIEGERS, Karl; BEATTY, Joy. Software Requirements. 3^a ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.